

TRANSNATURE

Buenas prácticas sobre prevención y mecanismos de aplicación de la ley en materia de contaminación y delitos contra la vida silvestre transfronterizos

TRANSNATURE (Biodiversa+)

Entregable 3.2

Autor: Digno Montalván Zambrano, Universitat Rovira i Virgili

Fecha: enero de 2026

Esta investigación ha sido financiada por **Biodiversa+**, el Partenariado Europeo de Biodiversidad, en el contexto del **proyecto TRANSNATURE** en el marco de la convocatoria conjunta **BiodivProtect** de 2021-2022. Ha sido cofinanciada por la **Comisión Europea (GA n.º 101052342)** y las siguientes organizaciones: la **Provincia Autónoma de Bolzano-Bozen (Tirolo del Sur)**, el **Research Council of Finland**, la **Agencia Estatal de Investigación** y la **Research Foundation Flanders**. En el caso de la Agencia Estatal de Investigación, la investigación ha sido financiada por el **Proyecto PCI2022-134983-2 de investigación financiado por MICIU/AEI /10.13039/501100011033** y por la **Unión Europea NextGenerationEU/PRTR**.

Este compendio de buenas prácticas ha sido elaborado por Digno Montalván-Zambrano (Universitat Rovira i Virgili). El autor agradece a Maria Marques-Banque y a todos los colaboradores del proyecto su valiosa contribución a este documento.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	5
2. BUENAS PRÁCTICAS IMPULSADAS POR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS	9
2.1. Acuerdo de cooperación entre agencias medioambientales en la zona de los Alpes Julianos	10
2.2. Bases de datos transfronterizas compartidas y herramientas de informes digitales para el monitoreo del glotón	12
2.3. Grupo de trabajo nórdico sobre sustancias químicas, medio ambiente y salud (NKE)	14
2.4. Mejora de la prevención de la contaminación mediante la gobernanza transfronteriza coordinada en el estuario del Escalda	17
2.5. Parlamento del Agua	20
2.6. Marco de cooperación transfronteriza para la gestión y conservación del glotón en Fenoscandia.....	23
2.7. Programa de intercambio de personal transfronterizo en los Alpes Julianos.....	25
2.8. Enfoques integrados para la remediación de espacios contaminados y la prevención de la contaminación en la cuenca del mar Báltico	27
2.9. Gobernanza y aplicación de la ley integradas para las zonas marinas y costeras Natura 2000	29
3. BUENAS PRÁCTICAS IMPULSADAS POR LOS ORGANISMOS DE APLICACIÓN DE LA LEY ...	32
3.1. LIVEX-LOBO 2024: Ejercicio de simulación transfronterizo centrado en la protección de la naturaleza	33
3.2. Seguimiento y controles selectivos transfronterizos para combatir el tráfico ilegal de huevos de aves silvestres	36
3.3. Ejercicios operacionales conjuntos destinados a aumentar la capacidad de aplicación de la ley transfronteriza para la protección de la biodiversidad.....	38
3.4. Coordinación de la aplicación de la ley transfronteriza para prevenir la caza furtiva y los delitos contra la biodiversidad en el río Danubio.....	40
3.5. Fortalecimiento de la capacidad de aplicación de la ley transfronteriza para la protección de la biodiversidad en la Eurorregión de Bihor-Hajdú-Bihar	42
4. BUENAS PRÁCTICAS IMPULSADAS POR ACTORES NO ESTATALES	44
4.1. Modelo integrado de inteligencia y aplicación de la ley contra los delitos medioambientales para la protección de la biodiversidad	45
4.2. Fortalecimiento de la capacidad y la cooperación para combatir el tráfico ilegal de aves a lo largo de las rutas migratorias europeas	48
4.3. Proyecto SWiPE: fortalecimiento del enjuiciamiento de delitos contra la vida silvestre mediante pruebas, desarrollo de capacidades y cooperación transfronteriza en Europa	51

4.4. Seguimiento medioambiental transfronterizo del río Danubio mediante sistemas integrados aéreos, fluviales y de energías renovables	55
5. BUENAS PRÁCTICAS IMPULSADAS POR REDES DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZAS Y EUROPEAS	58
5.1. Reuniones anuales de TransParcNet	59
5.2. Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente (ENPE).....	61
5.3. IMPEL: Red de la Unión Europea para Aplicación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental	64
5.4. EUFJE: Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea	67
5.5. EnviCrimeNet: marco estratégico de coordinación e inteligencia para combatir los delitos contra el medio ambiente.....	70

1. INTRODUCCIÓN

Este documento presenta una recopilación de 23 buenas prácticas sobre prevención y mecanismos de aplicación de la ley en materia de contaminación y delitos contra la vida silvestre transfronterizos. Estas prácticas se han identificado, analizado y sistematizado en el marco del Paquete de Trabajo 3 del proyecto de investigación TRANSNATURE, Modelos de gobernanza transfronteriza para la protección de la biodiversidad, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del partenariado europeo Biodiversa+. El proyecto TRANSNATURE examina cómo los acuerdos de gobernanza transfronteriza pueden mejorar la protección de la biodiversidad y contribuir a la prevención de la degradación ecológica, incluyendo la contaminación transfronteriza y los delitos transnacionales contra la vida silvestre. El Paquete de Trabajo 3 se centra específicamente en la contaminación transfronteriza y los delitos transnacionales contra la vida silvestre, con el objetivo de evaluar si las iniciativas de conservación de la biodiversidad transfronteriza en los estudios de caso del proyecto permiten el desarrollo de mecanismos concretos de prevención y aplicación de la ley. En este marco, la presente recopilación tiene como objetivo proporcionar información basada en la evidencia sobre prácticas eficaces que operan a través de las fronteras nacionales y que fortalecen la cooperación, la capacidad de aplicación de la legislación y la coordinación institucional para abordar la contaminación y los delitos contra la vida silvestre.

Las prácticas incluidas en esta recopilación operan dentro del contexto territorial europeo e involucran a los Estados miembros de la UE. Todas ellas tienen una clara dimensión transfronteriza, entendida como acciones de cooperación que pretenden abordar los desafíos medioambientales que afectan a ecosistemas compartidos, regiones fronterizas o territorios interconectados a través de las fronteras nacionales. Se incluyen regiones fronterizas bilaterales o trilaterales, áreas protegidas compartidas, cuencas fluviales, áreas marinas y costeras, y corredores ecológicos donde las presiones ambientales y las actividades ilegales se extienden más allá de una sola jurisdicción nacional. Solo se incluyeron prácticas con mecanismos de cooperación transfronteriza concretos y operativos; se excluyeron las iniciativas con una dimensión internacional pero que carecían de un enfoque transfronterizo territorial y operativo claro.

Las prácticas que se presentan en este documento se identificaron a través de tres fuentes principales. En primer lugar, se llevó a cabo una investigación empírica en el marco de los cuatro estudios de caso de TRANSNATURE¹, combinando el análisis cualitativo de documentos con entrevistas semiestructuradas. En segundo lugar, se realizó una revisión sistemática de 156 proyectos de LIFE obtenidos de la base de datos oficial del Programa LIFE mediante los términos de búsqueda «transfronterizo»². En tercer lugar, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de 4.109 proyectos de

¹ Los estudios de caso de TRANSNATURE son: 1) Alpes Julianos, Parque Nacional de Triglav (Eslovenia) y Parque Natural de los Prealpes Julianos (Italia); 2) AECT ZASNET y Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, en la frontera nororiental entre Portugal y España; 3) las regiones fronterizas occidentales y septentrionales de Laponia y las zonas vecinas de Suecia y Noruega; y 4) el estuario del Escalda, situado entre el suroeste de los Países Bajos y el noroeste de Flandes (Bélgica). Véase <https://www.transnature.eu/>.

² <https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search>

Interreg identificados a través de la base de datos KEEP³ dentro de la prioridad temática Europa Verde. De estos, se analizaron en detalle los proyectos que incorporaban objetivos relacionados con la prevención y el cumplimiento de la ley en materia de contaminación y delitos contra la vida silvestre. En resumen, las prácticas fueron seleccionadas en función de criterios claramente definidos, como la existencia de mecanismos concretos de cooperación transfronteriza, un ámbito de aplicación europeo y una relevancia demostrada para la prevención de los delitos ambientales y el cumplimiento de la legislación.

Para mejorar la usabilidad práctica y la claridad analítica, las buenas prácticas se han sistematizado principalmente según el tipo de organización que lidera la acción, lo que refleja la diversidad de actores involucrados en la gobernanza y la aplicación de la legislación medioambiental transfronteriza. Entre ellas se incluyen prácticas impulsadas por autoridades públicas, organismos de aplicación de la ley y actores no estatales. Se entiende por autoridades públicas los organismos gubernamentales o administrativos a nivel local, regional, nacional o supranacional responsables de gestionar los asuntos públicos, implementar políticas o supervisar ámbitos concretos como la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Esta categoría incluye gobiernos supranacionales, nacionales, regionales y locales; agencias públicas y organismos reguladores; organizaciones de gestión ambiental o de parques; y servicios de bomberos y unidades de respuesta a emergencias.

Si bien los organismos de aplicación de la ley oficialmente forman parte de la administración pública, en este análisis se consideran una categoría distinta. Los organismos de aplicación de la ley son organismos públicos específicamente facultados para hacer cumplir las leyes mediante medios coercitivos. Tienen potestad para investigar, intervenir e imponer sanciones penales o administrativas en virtud de un mandato legal. Esta categoría incluye los cuerpos policiales, las autoridades de control fronterizo, los servicios de aduanas y las unidades especializadas con poderes de investigación y sanción. Aunque algunas autoridades públicas, como las agencias medioambientales, pueden tener competencias para imponer sanciones, no se clasifican como organismos de aplicación de la ley a menos que ejerzan directamente poderes coercitivos, por ejemplo, mediante inspecciones, multas o detenciones.

Finalmente, los actores no estatales incluyen organizaciones que no forman parte de la administración pública, pero que desempeñan un papel relevante en la prevención y el cumplimiento de la ley en materia de contaminación y delitos contra la vida silvestre en contextos transfronterizos. Esta categoría abarca principalmente organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones de investigación, asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil. En las prácticas analizadas, los actores no estatales suelen actuar como iniciadores o coordinadores de acciones transfronterizas, a menudo colaborando estrechamente con las autoridades públicas y los organismos de aplicación de la ley aportando experiencia técnica y conocimientos científicos y realizando actividades de formación, acciones de sensibilización o funciones de coordinación y apoyo.

Además, se identifica un cuarto grupo de buenas prácticas liderado por redes de cooperación transfronterizas y europeas. Estas redes suelen estar estructuradas como asociaciones o plataformas

³ <https://keep.eu/projects/>

de cooperación sin ánimo de lucro que no ejercen poderes regulatorios ni de aplicación de la ley directos, sino que desempeñan un papel estratégico al facilitar la coordinación, el intercambio profesional, la armonización institucional y el aprendizaje mutuo entre autoridades y profesionales que operan a través de las fronteras nacionales. Al proporcionar plataformas de interacción permanentes o recurrentes, estas redes contribuyen a la armonización de prácticas, la difusión de conocimientos especializados y el fortalecimiento de las comunidades profesionales involucradas en la prevención y el cumplimiento de la ley en materia de contaminación y delitos contra la vida silvestre en contextos transfronterizos. Este grupo incluye la Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente (ENPE)⁴; EnviCrimeNet⁵, una red de expertos en delitos ambientales y profesionales encargados de hacer cumplir la ley centrada en el intercambio de información, el análisis estratégico y las respuestas coordinadas a los delitos ambientales graves y organizados; el Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea (EUFJE)⁶, que promueve la cooperación judicial, la formación y el diálogo entre los jueces que se ocupan de los asuntos medioambientales; e IMPEL, la Red de la Unión Europea para Aplicación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental⁷, que da apoyo a las autoridades medioambientales mediante el aprendizaje entre pares, proyectos conjuntos, inspecciones y orientación sobre la aplicación y el cumplimiento efectivos de la legislación medioambiental de la UE. El grupo también incluye a TransParcNet⁸, la red de cooperación transfronteriza de áreas protegidas dentro de la Federación EUROPARC, cuyas reuniones anuales proporcionan un foro dedicado al intercambio y la coordinación entre los gestores de áreas protegidas transfronterizas, fomentando enfoques conjuntos para los desafíos en materia de conservación, gobernanza y cumplimiento que afectan a los espacios naturales compartidos.

Además de esta sistematización basada en los actores protagonistas, cada buena práctica se clasifica según su dimensión funcional principal. Se distinguen tres categorías funcionales: planificación y coordinación (indicadas en verde en el título), medidas de aplicación (indicadas en azul) e intercambio de información y capacitación (indicadas en naranja). Si bien varias de las buenas prácticas persiguen múltiples objetivos y a menudo combinan elementos de planificación, aplicación y desarrollo de capacidades dentro de una misma iniciativa, cada práctica se ha categorizado bajo una única dimensión funcional para mayor claridad analítica. Esta clasificación se basa en la dimensión que representa el objetivo principal o el enfoque operativo más destacado de la práctica, considerando sus actividades centrales, disposiciones de gobernanza y resultados previstos. Las prácticas clasificadas bajo planificación y coordinación incluyen marcos estratégicos, estructuras de gobernanza conjunta y acuerdos institucionales que permiten una cooperación transfronteriza sostenida y a largo plazo. Las prácticas de medidas de aplicación se centran en medidas operativas concretas, como patrullas conjuntas, inspecciones coordinadas, actividades de monitoreo, investigaciones y operaciones de cumplimiento de la ley, con el objetivo de prevenir y dar respuesta a la contaminación y los delitos contra la vida silvestre. Finalmente, las prácticas de intercambio de información y capacitación abarcan bases de datos compartidas, herramientas digitales, programas de desarrollo de capacidades,

⁴ Véase: <https://www.environmentalprosecutors.eu/>.

⁵ Véase: <https://www.envicrimenet.eu/>.

⁶ Véase: <https://www.eufje.org/index.php?lang=en>.

⁷ Véase: <https://impel.eu/>.

⁸ Véase: <https://www.europarc.org/transboundary-parks-programme/transparcnet/>.

actividades de formación profesional y mecanismos estructurados de intercambio de conocimientos que facilitan el aprendizaje, la armonización de prácticas y la capacidad institucional transfronteriza.

Al reunir este conjunto diverso de experiencias, esta recopilación ilustra cómo la cooperación multinivel, multiactor y transectorial puede fortalecer la gobernanza de la biodiversidad transfronteriza y mejorar la prevención y el cumplimiento de la ley en materia de contaminación y delitos contra la vida silvestre. En lugar de promover un único modelo de gobernanza, las prácticas identificadas demuestran una amplia gama de soluciones adaptables que responden a diferentes contextos ecológicos, legales e institucionales, al tiempo que abordan desafíos transfronterizos comunes. Este documento tiene como objetivo dar apoyo a los responsables políticos, profesionales e investigadores ofreciéndoles lecciones transferibles, factores de éxito e información práctica que pueden servir de base para futuras iniciativas destinadas a proteger la biodiversidad transfronteriza en Europa.

2. BUENAS PRÁCTICAS IMPULSADAS POR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS

Enfoques administrativos y de gobernanza para la
prevención y la aplicación de la ley transfronterizas
sobre contaminación y delitos contra la vida silvestre

2.1. Acuerdo de cooperación entre agencias medioambientales en la zona de los Alpes Julianos

País o región involucrados	Alpes Julianos Italia y Eslovenia
Organizaciones principales	<ul style="list-style-type: none"> • ARPA: Agencia regional para la protección del medio ambiente de Friuli-Venecia Julia (Italia) • ARSO: Agencia eslovena para el medio ambiente
Organizaciones asociadas	NOAVA: Unidad operativa para las actividades de supervisión ambiental de la Región Autónoma de Friuli-Venecia Julia Guardabosques eslovenos
Antecedentes y contexto	<p>Las agencias medioambientales de Friuli-Venecia Julia (ARPA) y Eslovenia (ARSO) colaboran en el ámbito de la protección de la naturaleza. Esta colaboración se formalizó tras la firma, en marzo de 2025, de un acuerdo de cooperación para fortalecer la colaboración a ambos lados de la frontera.</p> <p>Además de la cooperación entre los organismos de aplicación de la ley, en la región de Friuli-Venecia Julia, la NOAVA (Unidad operativa de vigilancia ambiental) participa activamente en el ámbito de los delitos medioambientales (caza furtiva, vertido ilegal de residuos, tráfico ilegal de animales, etc.) y mantiene una estrecha relación con los guardabosques y la policía más allá de la frontera (por ejemplo, en la lucha contra la caza furtiva).</p> <p>Los principales retos son la falta de datos exhaustivos y completos sobre los fenómenos de contaminación y delitos contra la vida silvestre que tienen efectos transfronterizos. Además, la movilidad de las especies hace necesario su monitoreo a través de las fronteras para mantener un estado de conservación favorable de las especies protegidas en virtud de las directivas Hábitats y Aves.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	El acuerdo de colaboración abarca una amplia gama de temas, desde la calidad del agua marina y del agua dulce hasta la calidad del aire, la meteorología y la climatología, así como análisis de laboratorio y calidad del suelo. En concreto, la colaboración implica el intercambio de datos en todas las cuestiones medioambientales, la puesta en común de archivos ambientales y actividades para compartir y difundir información, así como el establecimiento de programas de monitoreo conjunto, incluso en el contexto de proyectos financiados por la Unión Europea.
Resultados y logros	Este acuerdo proporciona un marco jurídico para diversas prácticas que ya existían de manera informal. Mejora la coordinación en la cuenca del río Isonzo/Soča, ya que permite un enfoque coordinado y el intercambio de datos sobre los niveles de contaminación. Tras el acuerdo, ARPA ha creado una unidad dedicada a las relaciones internacionales y la planificación de proyectos europeos, con sede en Gorizia.
Factores de éxito	Históricamente, las dos agencias de protección medioambiental han mantenido una sólida relación de colaboración, por ejemplo, mediante el intercambio de datos meteorológicos y sobre calidad del aire. Ahora, con este acuerdo marco, la colaboración tendrá un contexto aún más estructurado y, sobre todo, transversal,

	<p>que abarcará todas las cuestiones medioambientales, promoviendo el enfoque integrado necesario para abordar los complejos problemas medioambientales. Esta colaboración se materializará, en concreto, mediante el intercambio de datos, la puesta en común de archivos ambientales y la difusión de información, así como a través del establecimiento de programas de monitoreo conjunto, incluso en el contexto de proyectos financiados por la Unión Europea.</p>
Retos y lecciones aprendidas	<p>Dado que el acuerdo se firmó recientemente, aún es pronto para sacar conclusiones sobre su funcionamiento, si bien su firma representa un paso decisivo hacia una mayor cooperación y las partes implicadas han manifestado su satisfacción al respecto.</p>
Transferibilidad o replicabilidad	<p>La colaboración que implica esta práctica podría replicarse en otras regiones fronterizas, incluida la frontera de Friuli-Venecia Julia con Austria.</p>
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.arpa.fvg.it/notizie-agenzia/arpa-fvg-e-arso-firmano-laccordo-di-cooperazione-sui-temi-ambientali/ • https://www.ilpiccolo.it/cronaca/inquinamento-gorizie-alleate-con-laccordo-arpa-arso-p71nl40k

2.2. Bases de datos transfronterizas compartidas y herramientas de informes digitales para el monitoreo del glotón

País o región involucrados	Región de Fenoscandia Finlandia, Suecia y Noruega
Organizaciones principales	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Finlandia • Agencia Noruega para el Medio Ambiente • Agencia Sueca de Protección Medioambiental
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades nacionales y regionales de gestión de la fauna silvestre • Instituciones de investigación de los tres países • Instituto Noruego de Investigación de la Naturaleza • Autoridades de monitoreo de campo y servicios de inspección • Autoridades encargadas de la fauna silvestre a nivel regional y de condado • Sociedad civil en general
Antecedentes y contexto	<p>Históricamente, el flujo de información y las metodologías de monitoreo relacionadas con la gestión de grandes carnívoros en Finlandia, Suecia y Noruega se organizaban principalmente a nivel nacional, con un intercambio transfronterizo limitado. A medida que las poblaciones de grandes carnívoros se expandieron y los movimientos transfronterizos se documentaron mejor, aumentó la necesidad de una cooperación transfronteriza coordinada.</p> <p>En 1991 se dio un primer paso estructurado cuando el Consejo Medioambiental del Norte de Finlandia, Noruega y Suecia estableció un grupo de trabajo regional con la participación de autoridades de las regiones fronterizas de los tres países. El grupo desarrolló enfoques de monitoreo coordinados, conectó al personal de campo mediante redes organizadas, facilitó actividades de investigación conjuntas e inició informes conjuntos más regulares sobre el estado de las poblaciones. En 1996, los tres países también establecieron un grupo coordinador para la investigación de grandes carnívoros.</p> <p>El apoyo político a la cooperación transfronteriza se formalizó en 2011, cuando los ministerios de Finlandia, Noruega y Suecia responsables firmaron una declaración de consenso sobre las prioridades de cooperación para los grandes carnívoros. Este acuerdo propició un aumento de los esfuerzos de monitoreo y el establecimiento de sistemas de datos compartidos, como la base de datos noruego-sueca sobre grandes carnívoros (Rovbase) con acceso recíproco. En 2012 se firmó un memorando de entendimiento relativo al establecimiento y mantenimiento de una base de datos pública en línea (Skandobs) con información geográfica sobre observaciones de grandes carnívoros en Noruega y Suecia.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	La cooperación transfronteriza en el monitoreo del glotón se implementa mediante bases de datos compartidas y herramientas de informes digitales, desarrolladas y operadas principalmente por Suecia y Noruega, con la participación parcial de Finlandia.

	<p>Los componentes clave incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rovbase, una base de datos transfronteriza conjunta utilizada para registrar datos sobre grandes carnívoros, incluyendo observaciones, esfuerzos de seguimiento, reproducciones, mortalidad, daños y muestras de ADN. Los datos los introduce personal autorizado a través de interfaces web, cargas masivas o aplicaciones móviles de campo. • Acceso compartido a bases de datos nacionales, lo que permite a las autoridades de Finlandia, Suecia y Noruega consultar datos relevantes en Rovbase, Tassu y Riistavahinkorekisteri, de conformidad con la legislación nacional. • Herramientas públicas de informes digitales, entre las que destaca la aplicación móvil Skandobs, que permite a los ciudadanos de Suecia y Noruega informar de observaciones y rastros de grandes carnívoros. Las observaciones son verificadas por las autoridades a nivel de condado antes de su inclusión en los datos oficiales de monitoreo. • Integración de datos genéticos, mediante la cual los análisis de ADN utilizados para identificar individuos y movimientos se registran en sistemas compartidos para respaldar la evaluación de población transfronteriza.
Resultados y logros	<ul style="list-style-type: none"> • El uso de bases de datos compartidas y herramientas de informes digitales ha permitido el acceso transfronterizo regular para monitorear datos relacionados con las poblaciones de glotones. • Las autoridades pueden identificar individuos transfronterizos, comparar resultados de monitoreo y coordinar evaluaciones de población utilizando conjuntos de datos compatibles. • Las herramientas de informes públicos han aumentado el volumen de observaciones notificadas, mientras que los procedimientos de verificación garantizan que solo se incluyan datos validados en los sistemas de monitoreo oficiales.
Factores de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos formales que permiten el intercambio de datos y sistemas de monitoreo conjuntos entre Suecia y Noruega. • Uso de plataformas técnicas comunes para el almacenamiento y la visualización de datos. • Procedimientos de verificación claros para las observaciones notificadas por los ciudadanos. • Expansión gradual y progresiva de la cooperación, con la participación parcial de otros países. • Disponibilidad de financiación.
Transferibilidad o replicabilidad	<p>El uso de bases de datos compartidas, combinado con herramientas digitales de campo y de informes públicos, es transferible a otras poblaciones de fauna silvestre transfronterizas. Este modelo es aplicable en contextos donde las especies cruzan fronteras nacionales y donde se requiere un monitoreo, una verificación de datos y un acceso a la información coordinados a través de diferentes sistemas administrativos.</p>
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.rovbase.se/om • https://www.skandobs.com/#showAbout • https://www.naturvardsverket.se/4acc18/globalassets/amnen/jakt-och-vilt/dokument/framework-for-transboundary-cooperation-on-management-and-conservation-of-wolverines-in-fennoscandia.pdf

2.3. Grupo de trabajo nórdico sobre sustancias químicas, medio ambiente y salud (NKE)

Cooperación nórdica en la gestión de sustancias químicas en el seno del Consejo Nórdico de Ministros

País o región involucrados	Región nórdica Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia
Organizaciones principales	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de trabajo nórdico sobre sustancias químicas, medio ambiente y salud (NKE) • Consejo Nórdico de Ministros (Medio Ambiente y Clima)
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades nacionales de los países nórdicos en materia de sustancias químicas y medio ambiente • Autoridades de inspección y aplicación de la ley • Institutos de investigación y organismos expertos que respaldan la evaluación y la supervisión del riesgo químico
Antecedentes y contexto	<p>El Consejo Nórdico de Ministros es el organismo oficial de cooperación intergubernamental de los países nórdicos, creado para promover políticas coordinadas y la cooperación práctica en una amplia gama de sectores, incluidos el medio ambiente, el clima, la salud y el desarrollo sostenible. Proporciona un marco político y administrativo para las iniciativas nórdicas conjuntas, cuya implementación se lleva a cabo a través de grupos de trabajo especializados compuestos por autoridades nacionales y expertos.</p> <p>Dentro de esta estructura, el Grupo de trabajo nórdico sobre sustancias químicas, medio ambiente y salud (NKE) opera bajo la supervisión del Consejo Nórdico de Ministros para el Medio Ambiente y el Clima. El NKE sirve como plataforma de cooperación permanente para coordinar políticas, prácticas de aplicación de la ley, evaluaciones científicas e intercambio de información en relación con la gestión de sustancias químicas.</p> <p>La regulación de sustancias químicas en los países nórdicos se rige por la legislación de la UE, los convenios internacionales y las leyes nacionales. Si bien estos marcos establecen objetivos comunes, una implementación eficaz requiere una estrecha coordinación entre las autoridades para garantizar una aplicación coherente, evaluaciones de riesgos fiables y la identificación temprana de sustancias peligrosas y emergentes. El NKE aborda estas necesidades al facilitar una cooperación estructurada y a largo plazo entre los países nórdicos.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	<p>El NKE estructura la cooperación nórdica en la gestión de sustancias químicas mediante mecanismos especializados y complementarios que, en conjunto, permiten la implementación coherente de la legislación y las políticas sobre sustancias químicas. Estos mecanismos involucran a autoridades nacionales, organismos de aplicación de la ley e instituciones científicas, y están diseñados para abordar las diferentes etapas del ciclo de las políticas sobre sustancias químicas. Entre estos mecanismos especializados se encuentran:</p> <p>Grupo nórdico para la aplicación de la ley (NEG)</p> <p>El Grupo nórdico para la aplicación de la ley coordina las actividades conjuntas relacionadas con el cumplimiento de la legislación sobre sustancias químicas y los requisitos de seguridad de los productos. Las autoridades intercambian resultados</p>

	<p>de inspecciones, desarrollan interpretaciones comunes de la legislación y llevan a cabo controles coordinados, incluso en el comercio transfronterizo y el comercio electrónico.</p> <p>Registro nórdico de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR) Las autoridades intercambian experiencias sobre la recopilación de datos, el aseguramiento de la calidad, las metodologías de elaboración de informes y el acceso público a la información del PRTR. Esta cooperación mejora la comparabilidad y la transparencia de los datos sobre emisiones industriales y transferencias de contaminantes, facilita el cumplimiento de las obligaciones internacionales de elaboración de informes y optimiza el uso de los datos del PRTR para las políticas medioambientales y la gestión de las sustancias químicas.</p> <p>Evaluación de riesgos de los países nórdicos (NORAP) La cooperación en materia de evaluación de riesgos permite a los países nórdicos compartir conocimientos y carga de trabajo relacionados con las evaluaciones de riesgos para la salud y el medio ambiente. Las evaluaciones conjuntas o coordinadas fomentan la coherencia en las evaluaciones científicas y refuerzan las contribuciones de los países nórdicos a los procesos de gestión de riesgos a nivel de la UE e internacional.</p> <p>Análisis nórdico de sustancias químicas El análisis nórdico de sustancias químicas consiste en estudios de monitoreo coordinados diseñados para identificar sustancias peligrosas y emergentes en el medio ambiente. Los resultados del análisis proporcionan señales de alerta temprana y facilitan la priorización de sustancias para su posterior evaluación o la adopción de medidas regulatorias.</p>
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de proyectos nórdicos coordinados de aplicación de la ley, que conducen a una aplicación más coherente de la legislación sobre sustancias químicas en todos los países. • Realización de evaluaciones de riesgos conjuntas o coordinadas, que refuerzan la aportación científica a los procesos de la UE e internacionales en materia de sustancias químicas. • Identificación de sustancias peligrosas y emergentes mediante actividades de análisis nórdico, lo que facilita respuestas políticas tempranas. • Mejora de la calidad, la transparencia y la comparabilidad de los datos del PRTR, lo que optimiza la elaboración de informes sobre emisiones y transferencias de contaminantes y respalda las políticas medioambientales basadas en evidencia. • Fortalecimiento de la cooperación y el intercambio de conocimientos entre las autoridades nacionales, los organismos de aplicación de la ley y las instituciones de investigación de la región nórdica.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Afianzamiento institucional en el Consejo Nórdico de Ministros, que proporciona legitimidad política y continuidad a largo plazo. • Clara división de funciones entre los mecanismos de trabajo especializados (cumplimiento de la ley, evaluación de riesgos, análisis y PRTR). • Enfoque práctico en actividades que complementan las responsabilidades nacionales en lugar de sustituirlas.
<p>Retos y lecciones aprendidas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Las diferencias en las estructuras administrativas nacionales y las interpretaciones legales requieren una coordinación continua. • Las limitaciones de recursos exigen priorizar las actividades conjuntas y asignar cuidadosamente los conocimientos especializados.

	<ul style="list-style-type: none">• Para mantener la alineación con la legislación de la UE, en constante evolución, y las obligaciones internacionales se precisa una adaptación continua.• Coordinar la calidad de los datos y las prácticas de elaboración de informes entre países sigue requiriendo un esfuerzo constante.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none">• https://www.norden.org/en/publication/nordic-co-operation-chemicals-environment-and-health• https://pub.norden.org/politknord2024-725/politknord2024-725.pdf• https://www.norden.org/en/nordic-council-ministers

2.4. Mejora de la prevención de la contaminación mediante la gobernanza transfronteriza coordinada en el estuario del Escalda

País o región involucrados	Región transfronteriza del estuario del Escalda Países Bajos y Flandes (Bélgica)
Organizaciones principales	Comisión Flamenco-Neerlandesa del Escalda (VNCS) (en el contexto de la coordinación de políticas y la gestión del estuario del Escalda)
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Flamenco de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial • Agencia Flamenca de Medio Ambiente (VMM) • Ministerio de Infraestructuras y Gestión del Agua de los Países Bajos • Rijkswaterstaat • Consejo del Escalda (plataforma consultiva multipartes) • Autoridades regionales competentes en materia de medio ambiente y permisos
Antecedentes y contexto	<p>El estuario del Escalda es un estuario transfronterizo compartido entre los Países Bajos y Flandes (Bélgica). Los Países Bajos y Bélgica aplican normas nacionales y procedimientos de concesión de permisos divergentes, y los enfoques regulatorios han puesto de manifiesto cada vez más la necesidad de una mayor armonización. Los debates recientes —y, en algunos casos, las disputas legales— relacionados, por ejemplo, con las emisiones de nitrógeno, la contaminación por PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas) y otros contaminantes industriales han revelado deficiencias en la coordinación a través de la frontera neerlandesa-flamenca. Estas cuestiones suelen concernir a las emisiones autorizadas en un país que pueden tener impactos medioambientales cuantificables en el país vecino, como por ejemplo las emisiones de PFAS, donde los diferentes valores límite y umbrales nacionales permitidos complican aún más la gestión coordinada del riesgo.</p> <p>Estas diferencias generan riesgos de inconsistencias regulatorias, impactos medioambientales transfronterizos e ineficiencias administrativas. Si bien aún no existe una práctica recomendada plenamente establecida para la concesión conjunta de permisos o la armonización de las normas sobre contaminantes, los mecanismos de cooperación actuales proporcionan una base fundamental para una mejor alineación.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	<p>A pesar de que la cooperación se centra en las políticas y la gestión del estuario del Escalda, la contaminación no entra dentro de este mandato. No obstante, como parte de estos mecanismos de cooperación, los distintos organismos y departamentos de los Países Bajos y Flandes mantienen una comunicación periódica, incluso sobre los impactos de la contaminación. Esto significa que los canales de comunicación actuales pueden considerarse un punto de partida para la comunicación transfronteriza.</p> <p>En general (en el contexto de la gestión de la zona), se han implementado las siguientes acciones, que pueden tener un impacto positivo en el debate sobre la contaminación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento de los canales de comunicación entre las autoridades neerlandesas y flamencas a través de la Comisión Flamenco-Neerlandesa del Escalda y sus grupos de trabajo.

	<ul style="list-style-type: none"> • Consultas técnicas transfronterizas regulares sobre la calidad del agua del estuario, las tendencias de las emisiones y las fuentes de contaminación (parte del mandato de la Comisión Internacional del Escalda). • Utilización de los marcos de cooperación existentes, incluido el Consejo del Escalda, para garantizar un diálogo estructurado entre gobiernos, organismos y partes interesadas.
Resultados y logros	<p>Resultados y logros generales que pueden tener repercusiones en la contaminación transfronteriza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mayor conocimiento mutuo de las actividades planificadas y los nuevos desafíos en cuanto a contaminación en el estuario. • Coordinación más frecuente y transparente entre los organismos responsables del seguimiento, la regulación y la concesión de permisos. • Fortalecimiento de la confianza y las relaciones institucionales, lo que mejora la capacidad general para la resolución conjunta de problemas. <p>Si bien aún no están plenamente formalizados, estos avances representan una mejora gradual hacia una prevención de la contaminación transfronteriza más coherente en la región del Escalda.</p>
Factores de éxito	<p>Entre los factores de éxito de este mecanismo de cooperación transfronteriza que pueden tener repercusiones en la contaminación transfronteriza se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las plataformas de gobernanza establecidas (Consejo del Escalda) que proporcionan continuidad y legitimidad. Cabe mencionar también la Comisión Internacional del Escalda (mandato en el ámbito de la Directiva Marco del Agua). • El compromiso de las autoridades nacionales y regionales de mantener un diálogo transfronterizo regular. • El intercambio de conocimientos y datos de seguimiento entre organismos, lo que permite una toma de decisiones más informada. • El reconocimiento compartido del estuario como un sistema ecológico único que requiere una gestión coordinada.
Retos y lecciones aprendidas	<p>Tal y como se ha mencionado, la contaminación no entra dentro del mandato de la VNSC. Sin embargo, la contaminación (por ejemplo, por PFAS) se mencionó con frecuencia como una preocupación para muchos de los organismos y partes interesadas involucrados, que hicieron referencia a diversos desafíos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las diferencias en las normas y los marcos jurídicos sobre contaminantes (por ejemplo, nitrógeno, PFAS) hacen que la armonización sea compleja y lenta. • Los procedimientos de concesión de permisos siguen siendo predominantemente nacionales, lo que en ocasiones da lugar a decisiones descoordinadas con implicaciones transfronterizas. • La fragmentación institucional a ambos lados de la frontera puede entorpecer el intercambio oportuno de información. • La experiencia demuestra que las consultas tempranas y el diálogo estructurado pueden ayudar a prevenir disputas y reducir el riesgo de litigios. • El fortalecimiento de los mecanismos de cooperación puede mejorar la previsibilidad para las autoridades y las partes interesadas, disminuyendo la probabilidad de que se produzcan litigios transfronterizos.
Transferibilidad o replicabilidad	<p>Este enfoque —el fortalecimiento de las instituciones transfronterizas existentes, el aumento de la comunicación sistemática y la alineación de los procedimientos paso a paso— es fácilmente transferible a otras cuencas fluviales o estuarios</p>

	transfronterizos donde aún no se ha logrado una cooperación o gobernanza transfronteriza significativa. Puede ser particularmente relevante para regiones con panoramas jurídicos complejos, sistemas ecológicos compartidos y una alta actividad industrial.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none">• https://vnsc.eu/

2.5. Parlamento del Agua

Foro transfronterizo anual para el diálogo y la cooperación en materia de gestión de ríos transfronterizos

País o región involucrados	Zona fluvial transfronteriza finlandesa-sueca Valle del Torne (o Meänmaa) Finlandia y Suecia
Organizaciones principales	Comisión Fluvial Transfronteriza Finlandesa-Sueca
Organizaciones asociadas	Ministerios de Finlandia y Suecia, autoridades regionales, investigadores, ciudadanos locales de la zona transfronteriza finlandesa-sueca (valle del Torne), público en general.
Antecedentes y contexto	<p>La cuenca del río Torne es una de las mayores cuencas fluviales transfronterizas compartidas por Finlandia y Suecia, con una superficie de 40.157 km². Aproximadamente el 60 % de la cuenca se encuentra en Suecia; el resto está en Finlandia y una pequeña zona río arriba, en Noruega.</p> <p>La cuenca forma parte de la red Natura 2000, de conformidad con la Directiva Hábitats de la UE, y está sujeta a la transposición de la Directiva Marco del Agua de la UE (2000/60/CE), que entró en vigor en diciembre de 2000 y se ha incorporado a la legislación nacional de Finlandia y Suecia. Estos marcos normativos exigen una planificación, un seguimiento y una gestión coordinados de las masas de agua compartidas.</p> <p>Para respaldar esta coordinación, se creó la Comisión Fluvial Transfronteriza Finlandesa-Sueca, un organismo conjunto designado por los gobiernos de Finlandia y Suecia. Cada país designa a tres miembros y sus suplentes, con el apoyo de expertos en pesca y gestión del agua permanentes. La Comisión es responsable de promover la cooperación entre las autoridades finlandesas y suecas, coordinar los programas y planes de gestión del agua, supervisar el estado de las aguas y emitir dictámenes conjuntos sobre permisos y medidas que afectan a los ríos y las aguas costeras transfronterizas.</p> <p>La Comisión también garantiza la difusión de información conjunta y la celebración de audiencias públicas relacionadas con la gestión de los ríos transfronterizos y las actividades de seguimiento conjunto en el extranjero, incluidos los resúmenes anuales del seguimiento coordinado de los ríos Torne y Muonio. Dentro de este marco institucional, se organizan regularmente reuniones con las partes interesadas e intercambios de información para facilitar la elaboración e implementación de los planes y programas de acción sobre gestión del agua, incluidos los correspondientes a los ciclos de planificación 2022-2027 y 2027-2033.</p> <p>Este contexto constituye la base del Parlamento del Agua, que funciona como una plataforma recurrente para el diálogo y la cooperación entre autoridades, expertos y partes interesadas involucrados en la gestión de la cuenca fluvial transfronteriza finlandesa-sueca.</p>
Descripción de las actividades	El Parlamento del Agua se organiza como un evento anual de un solo día en la zona transfronteriza finlandesa-sueca de la cuenca del río Torne. El evento está

<p>o acciones implementadas</p>	<p>coordinado por la Comisión Fluvial Transfronteriza Finlandesa-Sueca y está abierto a autoridades, expertos, partes interesadas y el público de ambos países. El Parlamento del Agua proporciona un entorno estructurado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentaciones de autoridades y expertos sobre la gestión del agua, los resultados del seguimiento, el estado medioambiental y la implementación de los planes de gestión del agua relacionados con la cuenca fluvial transfronteriza. • El intercambio de información sobre programas, medidas y ciclos de planificación vinculados a la Directiva Marco del Agua de la UE y los marcos nacionales y bilaterales conexos. • Sesiones de debate conjuntas que permiten a los participantes de Finlandia y Suecia abordar cuestiones comunes relacionadas con el agua, las medidas previstas y sus implicaciones más allá de la frontera. • La participación de las partes interesadas, incluyendo autoridades regionales y locales, investigadores y habitantes del valle del Torne, lo que fomenta la transparencia y la implicación ciudadana en la gobernanza transfronteriza del agua. <p>El Parlamento del Agua complementa la labor que realiza la Comisión en materia de supervisión, planificación y coordinación conjuntas, al proporcionar un foro recurrente para el diálogo y la difusión de información relacionada con la gestión de la cuenca fluvial compartida.</p>
<p>Resultados y logros</p>	<p>La implementación del Parlamento del Agua ha contribuido al intercambio regular de información entre las autoridades finlandesas y suecas, expertos y partes interesadas involucrados en la gestión de la cuenca del río Torne. El evento favorece la difusión de los resultados del seguimiento conjunto, las evaluaciones del estado del agua y las actualizaciones de los planes y programas de acción sobre gestión del agua aplicables a la cuenca fluvial transfronteriza. Mediante reuniones anuales, el Parlamento del Agua facilita la coordinación entre los actores nacionales y regionales, permitiendo la identificación de cuestiones comunes y la alineación de las medidas que afectan a las aguas transfronterizas. El foro también garantiza el acceso público a la información y la participación de las partes interesadas de conformidad con los requisitos de la Directiva Marco del Agua de la UE y la legislación nacional, contribuyendo a la transparencia en la gobernanza de las aguas transfronterizas.</p>
<p>Factores de éxito</p>	<p>La existencia de la Comisión Fluvial Transfronteriza Finlandesa-Sueca como organismo institucional conjunto garantiza la continuidad, la capacidad de coordinación y la vinculación entre el Parlamento del Agua y los procesos de planificación, seguimiento y toma de decisiones transfronterizos. La participación abierta de las autoridades nacionales, regionales y locales, los investigadores y los habitantes de la zona fomenta una amplia implicación de las partes interesadas y la difusión de información en los distintos niveles de gobernanza.</p>
<p>Transferibilidad o replicabilidad</p>	<p>El modelo es compatible con los requisitos de transposición de la Directiva Marco del Agua de la UE y puede adaptarse a diferentes contextos hidrológicos, administrativos e institucionales, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.</p>

Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none">• https://www.fsgk.se/fi/suomalais-ruotsalainen-rajajokikomisio/• https://www.fsgk.se/fi/tornionlaakson-vesiparlamentti-2025/• https://www.fsgk.se/fi/vesiparlamentti/
--	---

2.6. Marco de cooperación transfronteriza para la gestión y conservación del glotón en Fenoscandia

País o región involucrados	Región de Fenoscandia Finlandia, Suecia y Noruega
Organizaciones principales	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Finlandia • Agencia Noruega para el Medio Ambiente • Agencia Sueca de Protección Medioambiental
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades regionales de gestión de la fauna silvestre • Instituciones de investigación • Servicios de monitoreo de campo e inspección
Antecedentes y contexto	<p>Históricamente, el monitoreo y la gestión de los grandes carnívoros en Finlandia, Suecia y Noruega se organizaban principalmente a través de sistemas nacionales, con un intercambio de información transfronterizo limitado. A medida que las poblaciones de glotones se expandieron y sus movimientos transfronterizos se documentaron mejor, los enfoques nacionales resultaron insuficientes para la gestión a nivel poblacional.</p> <p>En 1991 se dio un primer paso hacia la cooperación transfronteriza, cuando las autoridades regionales de los tres países establecieron un grupo de trabajo para coordinar el monitoreo y la elaboración de informes sobre las poblaciones de grandes carnívoros. Esta cooperación aumentó durante la década de 1990, incluyendo el establecimiento de un grupo trilateral de coordinación de la investigación en 1996.</p> <p>El apoyo político a la gestión coordinada se formalizó en 2011 mediante el Acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Finlandia, el Ministerio de Medio Ambiente de Noruega y el Ministerio de Medio Ambiente de Suecia para el desarrollo de la colaboración en materia de grandes carnívoros (oso pardo, lobo, lince y glotón). Este acuerdo propició un aumento de los esfuerzos de seguimiento, el desarrollo de bases de datos compartidas y acuerdos formales para el intercambio de datos y la elaboración de informes conjuntos. La necesidad de una cooperación transfronteriza se vio reforzada por el trabajo de la Iniciativa sobre Grandes Carnívoros para Europa, que destacó la gestión a nivel poblacional como un requisito clave para la conservación de estos animales.</p> <p>Estos avances culminaron con la adopción del Marco de cooperación transfronteriza para la gestión y conservación del glotón en Fenoscandia, firmado por Finlandia, Suecia y Noruega en 2022. Este Marco es el segundo documento de cooperación trilateral entre los tres países y se elaboró mediante una estrecha colaboración entre las instituciones de gestión pertinentes, con la participación de expertos de los Talleres sobre el Glotón de Fenoscandia organizados en el marco del proyecto LIFE Euro Large Carnivores.</p> <p>El Marco proporciona una base estructurada para la cooperación bilateral y trilateral continua. Está sujeto a evaluación y revisión periódicas cada seis años, de acuerdo con los ciclos de presentación de informes de la Directiva Hábitats de la UE, y es válido hasta 2028. Si bien Finlandia y Suecia están obligadas por la Directiva Hábitats de la UE como Estados miembros, Noruega participa en virtud del Convenio de Berna, lo que refleja la necesidad de la coordinación entre los diferentes marcos jurídicos.</p>

<p>Descripción de las actividades o acciones implementadas</p>	<p>El Marco estructura la cooperación transfronteriza mediante mecanismos establecidos a nivel administrativo, de gestión, de investigación y sobre el terreno. La coordinación administrativa se garantiza mediante al menos una reunión bilateral o trilateral anual, en la que las autoridades nacionales intercambian información sobre la evolución de las políticas, las medidas de gestión y los resultados de la investigación. Se organizan reuniones adicionales cuando surgen necesidades específicas, con el apoyo de un espacio de trabajo digital compartido para documentos oficiales.</p> <p>La coordinación de la gestión aborda las diferencias en los sistemas nacionales de gestión, incluidos los objetivos demográficos contrapuestos y los efectos de la dinámica fuente-sumidero en las regiones fronterizas. Las autoridades intercambian información para respaldar la toma de decisiones coordinada y reducir los impactos transfronterizos no deseados.</p> <p>La cooperación en investigación incluye la coordinación de las prioridades de investigación y los proyectos conjuntos o cofinanciados centrados en la dinámica poblacional, la genética, la conectividad y los procesos ecológicos relevantes para la gestión transfronteriza.</p> <p>La cooperación sobre el terreno implica la coordinación periódica entre el personal de campo en las regiones fronterizas para armonizar las prácticas relacionadas con el monitoreo, la documentación de daños y las acciones de gestión. Ocasionalmente se realizan actividades de campo transfronterizas para optimizar los recursos y mejorar el seguimiento de los ejemplares transfronterizos.</p> <p>La compensación y la mitigación de conflictos son componentes integrales del Marco. Cada país dispone de planes nacionales de compensación por los daños causados por los glotones, especialmente en relación con la cría de renos y el pastoreo extensivo de ganado. El Marco promueve el intercambio de información sobre modelos de compensación y su interacción con las medidas de gestión, reconociendo la compensación como una herramienta clave para la mitigación de conflictos y la aceptación social.</p>
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de un marco trilateral formal para la gestión coordinada del glotón. • Cooperación administrativa, científica y operativa regularizada a través de las fronteras nacionales. • Mejor coordinación de las acciones de gestión en las zonas transfronterizas. • Mejora del intercambio de conocimientos sobre dinámica poblacional y mitigación de conflictos.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo gradual y a largo plazo de la cooperación basada en iniciativas regionales previas. • Aval político formal mediante acuerdos intergubernamentales. • Integración de la gestión, la investigación y la coordinación sobre el terreno en un marco único. • Reconocimiento de los mecanismos de compensación como parte de la gestión transfronteriza.
<p>Documentos o enlaces de apoyo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.naturvardsverket.se/4acc18/globalassets/amnen/jakt-och-vilt/dokument/framework-for-transboundary-cooperation-on-management-and-conservation-of-wolverines-in-fennoscandia.pdf • https://pub.norden.org/nord2025-006/files/67dbd7647a299_no2025-006_transfrontier_collaboration_fennoscandia_combat_wildlife_crime.pdf

2.7. Programa de intercambio de personal transfronterizo en los Alpes Julianos

Intercambio de personal transfronterizo a largo plazo para fomentar la cooperación y el entendimiento mutuo

País o región involucrados	Alpes Julianos Italia y Eslovenia
Organizaciones principales	Autoridades de gestión de áreas protegidas de la zona transfronteriza de los Alpes Julianos
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> Personal y equipos técnicos de áreas protegidas de ambos lados de los Alpes Julianos Actores locales y regionales involucrados en la gestión de áreas protegidas y el turismo sostenible Colaboradores que participan en el marco de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) de EUROPARC
Antecedentes y contexto	<p>La gestión del área protegida transfronteriza de los Alpes Julianos requiere una cooperación estable entre las autoridades del área protegida, las administraciones públicas, las comunidades locales y el sector turístico a través de las fronteras nacionales. Para responder a esta necesidad, la cooperación en la zona se ha estructurado progresivamente mediante mecanismos permanentes y prácticos que favorecen la planificación conjunta, la implementación y la implicación de las partes interesadas.</p> <p>En este marco, el Foro Anual de la CETS funciona como una plataforma participativa permanente, establecida en virtud de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). El foro reúne a las autoridades del área protegida, organismos nacionales y regionales, municipios, organizaciones de conservación y comunitarias, y representantes del sector turístico. Organizado anualmente de forma rotatoria entre Italia y Eslovenia, proporciona un espacio estructurado para el diálogo, la coordinación y la acción conjunta a favor del turismo sostenible y la conservación de la naturaleza.</p> <p>El programa de intercambio de personal transfronterizo está estrechamente vinculado a este modelo de cooperación basado en el foro. Los intercambios de personal están diseñados para reforzar los objetivos debatidos en el Foro Anual de la CETS al transformar el diálogo estratégico en interacción profesional directa y colaboración práctica. Mediante intercambios periódicos y la participación conjunta en foros y actividades relacionadas, los miembros del personal desarrollan una comprensión compartida de los enfoques de gestión, las estructuras de gobernanza y los contextos locales en ambos lados de la frontera.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	El Programa de intercambio de personal transfronterizo de los Alpes Julianos se implementa mediante intercambios periódicos y actividades conjuntas que reúnen a personal de áreas protegidas, actores y colaboradores de ambos lados de los Alpes Julianos, el italiano y el esloveno. El programa está estrechamente vinculado al Foro Anual de la CETS, que proporciona un marco estable para la

	<p>interacción estructurada, el intercambio de conocimientos y la reflexión conjunta sobre conservación y turismo sostenible.</p> <p>A través de intercambios de personal, reuniones conjuntas y la participación en foros anuales, la iniciativa fomenta la creación de una red transfronteriza bien informada y conectada de profesionales y actores. Estos intercambios combinan debates formales con aprendizaje práctico, incluyendo visitas a espacios donde se han implementado buenas prácticas locales sobre conservación de la naturaleza, turismo sostenible, patrimonio cultural y marca de calidad.</p>
Resultados y logros	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de sólidas redes interpersonales entre el personal de áreas protegidas transfronterizas. • Mejor comprensión mutua de los sistemas administrativos, las herramientas de gestión y las prácticas operativas. • Mayor capacidad para la planificación conjunta y la acción coordinada en materia de conservación y turismo sostenible. • Mayor eficacia de la cooperación transfronteriza gracias a una comunicación y una resolución de problemas más fluidas a nivel operativo.
Factores de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Continuidad a lo largo del tiempo, con el programa operando anualmente desde 2015. • Fuerte énfasis en el contacto personal y el fomento de la confianza entre el personal. • Intercambios prácticos y directos integrados en actividades de gestión reales. • Alineación con marcos de cooperación más amplios, en particular la CETS, lo que garantiza la coherencia estratégica.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2025/01/Practical-Guidelines-for-TBA-Managers-2024-1.pdf

2.8. Enfoques integrados para la remediación de espacios contaminados y la prevención de la contaminación en la cuenca del mar Báltico

País o región involucrados	Báltico central / Región del mar Báltico Suecia, Finlandia y Letonia
Organizaciones principales	Junta Administrativa del Condado de Ostrogotia (Länsstyrelsen Östergötland, Suecia)
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • Municipio de Motala (Suecia) • Universidad de Helsinki (Finlandia) • Centro Letón de Medio Ambiente, Geología y Meteorología (Letonia) • Región de Planificación de Vidzeme (Letonia) • Ayuntamiento de Valmiera (Letonia) • Populus Group Oy (Finlandia, colaborador durante 2015-2018)
Antecedentes y contexto	<p>El mar Báltico es particularmente vulnerable a la contaminación debido a su limitado intercambio de agua y al impacto acumulativo de las fuentes de origen terrestre. Los espacios contaminados representan una fuente persistente de sustancias peligrosas que llegan a las aguas subterráneas y superficiales y, en última instancia, al medio marino. En Suecia, Finlandia y Letonia, muchos de estos espacios tienen su origen en actividades industriales y municipales históricas y suponen una contaminación compleja que afecta al suelo, las aguas subterráneas, los sedimentos y las estructuras construidas.</p> <p>Tradicionalmente, la excavación y la eliminación fuera del espacio han sido los métodos de remediación predominantes. Si bien son eficaces para eliminar contaminantes, estos enfoques generan importantes emisiones de gases de efecto invernadero y altos costes debido al transporte de materiales contaminados y limpios. Como resultado, los esfuerzos de remediación a menudo han sido lentos, poco frecuentes y perjudiciales para el medio ambiente. Las autoridades también se han enfrentado a desafíos relacionados con la priorización de espacios contaminados, la limitada disponibilidad de alternativas sostenibles y la necesidad de mecanismos más eficaces de supervisión y aplicación de la ley.</p> <p>En este contexto, se desarrolló el proyecto Remediación Sostenible Innovadora (INSURE) en el marco del Programa Interreg Báltico Central como una cooperación transfronteriza entre Suecia, Finlandia y Letonia. Desde 2015 hasta 2019, INSURE tuvo como objetivo reducir la dispersión de sustancias peligrosas en el mar Báltico haciendo que la remediación de espacios contaminados fuera más frecuente y sostenible, al tiempo que fortalecía los instrumentos de gobernanza y la capacidad técnica.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	<p>Esta práctica recomendada demuestra un modelo integrado que combina tecnologías de remediación sostenibles, una supervisión y una aplicación de la ley reforzadas, y herramientas de visualización innovadoras, implementadas a través de una cooperación transfronteriza estructurada.</p> <p>1. Remediación in situ sostenible mediante pruebas piloto</p> <p>INSURE probó métodos de remediación in situ rentables y ambientalmente sostenibles como alternativas a la excavación. Se seleccionaron ocho zonas piloto en Suecia,</p>

	<p>Finlandia y Letonia, cada una caracterizada por diferentes contaminantes históricos y distintas condiciones del espacio.</p> <p>Las técnicas probadas incluyeron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bioestimulación. • Bombeo electrocinético. • Reacción de Fenton. • Fitorremediación. <p>Al aplicar estos métodos directamente en los espacios contaminados, el proyecto redujo la necesidad de transportar materiales y las emisiones de CO₂ asociadas. Las pruebas piloto generaron conocimiento práctico sobre qué técnicas son adecuadas para tipos específicos de contaminación, contribuyendo a la elaboración de guías de buenas prácticas para la remediación sostenible.</p> <p>2. Supervisión y aplicación de la ley como impulsoras de la remediación</p> <p>El proyecto desarrolló y probó nuevos enfoques de supervisión y aplicación de la ley, lo que permitió a las autoridades aumentar la tasa de remediación de espacios contaminados.</p> <p>Entre las medidas clave se incluyeron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de manuales, listas de verificación y metodologías para la supervisión y la aplicación de la ley en la práctica. • Estrategias para la gestión de espacios complejos con múltiples contaminantes, grandes extensiones o propiedad fragmentada. • Introducción de mecanismos estructurados de automonitoreo para las empresas responsables de los espacios contaminados. <p>Se elaboró y probó un Plan de Acción práctico para el automonitoreo empresarial en Suecia, con la participación de la Junta Administrativa del Condado de Ostrogotia, el Municipio de Motala y 28 empresas.</p> <p>3. Herramientas técnicas para la visualización y el apoyo a la toma de decisiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de una base de datos nacional de espacios contaminados en Letonia. • Herramientas de visualización basadas en SIG para facilitar la priorización, la evaluación de riesgos y la planificación.
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor aplicación de métodos de remediación in situ sostenibles. • Reducción de posibles fugas de sustancias peligrosas al mar Báltico. • Fortalecimiento de la capacidad de supervisión y aplicación de la ley por parte de las autoridades medioambientales. • Mejora del cumplimiento de la legislación mediante mecanismos de automonitoreo empresarial. • Priorización y transparencia mejoradas mediante bases de datos y herramientas de SIG. • Intercambio práctico de conocimientos transfronterizos entre Suecia, Finlandia y Letonia.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte cooperación transfronteriza entre autoridades, municipios, instituciones de investigación y actores privados. • Uso de espacios piloto para generar evidencia aplicada y transferible. • Participación activa de las empresas en los procesos de automonitoreo y remediación.
<p>Documentos o enlaces de apoyo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://database.centralbaltic.eu/project/6.html • https://database.centralbaltic.eu/sites/default/files/Insure%20Broschure.pdf

2.9. Gobernanza y aplicación de la ley integradas para las zonas marinas y costeras Natura 2000

País o región involucrados	Espacios costeros y marinos de la red Natura 2000 en el mar Adriático Italia y Croacia
Organizaciones principales	Asociación para la Naturaleza, el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible Sunce
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • Municipio de Ugento • Programa Interreg VI-A Italia-Croacia 2021-2027
Antecedentes y contexto	<p>Los ecosistemas costeros y marinos desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, la regulación climática y el sustento de las comunidades costeras. En la Unión Europea, muchos de estos ecosistemas están protegidos por la red Natura 2000, la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo, creada para salvaguardar hábitats y especies de importancia europea.</p> <p>Si bien existen marcos jurídicos sólidos tanto a nivel nacional como de la UE para proteger los espacios Natura 2000, garantizar una gestión eficaz sobre el terreno sigue siendo un reto importante. En los entornos marinos y costeros, este reto es especialmente arduo debido a la complejidad de la gobernanza: a menudo son varias las instituciones que comparten las responsabilidades en materia de vigilancia, aplicación de la ley, seguridad marítima, pesca y protección medioambiental. Como consecuencia, las actividades humanas cotidianas —como la pesca ilegal, el fondeo no controlado, los incendios costeros y el turismo no regulado— siguen afectando negativamente a los espacios protegidos.</p> <p>El mar Adriático es una cuenca marina compartida entre Italia y Croacia, lo que significa que las presiones medioambientales y las actividades ilegales con frecuencia trascienden las fronteras nacionales. En consecuencia, las respuestas nacionales aisladas resultan insuficientes. La cooperación transfronteriza es esencial para garantizar una vigilancia constante, una aplicación coordinada de la ley y estándares comunes para la protección de los espacios marinos y costeros Natura 2000.</p> <p>En este contexto, el Programa Interreg VI-A Italia-Croacia proporciona un marco para fortalecer, entre otros aspectos, la cooperación institucional y la gobernanza de los recursos naturales compartidos. Se desarrolló el proyecto EFFICIENTN2K para abordar estos desafíos mejorando la colaboración entre las instituciones responsables de la vigilancia y la aplicación de la ley en las zonas costeras y marinas de la red Natura 2000.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	<p>Esta práctica recomendada se centra en el fomento de una cooperación institucional duradera entre las autoridades italianas y croatas implicadas en la vigilancia y la aplicación de la ley de las áreas marinas y costeras protegidas.</p> <p>El proyecto comenzó con una revisión exhaustiva de los marcos jurídicos e institucionales de ambos países para identificar lagunas, solapamientos y debilidades en los sistemas existentes de vigilancia y aplicación de la ley. Este análisis puso de manifiesto barreras estructurales que limitan el control efectivo de las actividades humanas que afectan a los espacios Natura 2000.</p>

	<p>A partir de estos hallazgos, el proyecto organizó talleres transfronterizos y consultas con las partes interesadas, reuniendo a organismos medioambientales, autoridades marítimas y portuarias, expertos legales, gobiernos locales y organismos de aplicación de la ley. Estos talleres sirvieron como plataforma para debatir los retos y diseñar soluciones prácticas conjuntamente.</p> <p>Entre las acciones clave se incluyeron el desarrollo y la puesta a prueba de soluciones de aplicación de la ley colaborativas, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevas formas de cooperación institucional entre los organismos de aplicación de la ley. • Enfoques de vigilancia conjunta en los espacios marinos y costeros de la red Natura 2000. • Medidas para regular el fondeo y reducir los daños a los fondos marinos. • Mejora de las prácticas de prevención de incendios en las zonas costeras. • Un catálogo de buenas prácticas para reducir la pesca ilegal. <p>Una característica distintiva del proyecto fue la implementación de acciones conjuntas de vigilancia demostrativa en espacios seleccionados de la red Natura 2000. Estas actividades piloto demostraron cómo la colaboración transfronteriza coordinada puede aumentar la eficacia de la aplicación de la ley y mejorar los resultados de la protección en condiciones operativas reales.</p> <p>El marco de cooperación se formalizó mediante la firma de una declaración conjunta, que compromete a las instituciones italianas y croatas a continuar colaborando más allá de la duración del proyecto. Esta declaración sirve como hoja de ruta para futuras colaboraciones, proyectos e iniciativas de financiación.</p>
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones italianas y croatas responsables de la vigilancia marítima y costera. • Mejora de las prácticas de vigilancia y aplicación de la ley contra la pesca ilegal, el fondeo no controlado y los incendios costeros. • Desarrollo de un plan de acción conjunto para la vigilancia y la aplicación de la ley en los espacios Natura 2000. • Adopción de recomendaciones legales, administrativas y operativas para una mejor gobernanza. • Compromiso formal de cooperación futura mediante un acuerdo administrativo. • Mayor sensibilización entre los responsables de la toma de decisiones y las partes interesadas sobre los desafíos de la aplicación de la ley en las áreas marinas protegidas.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sólido marco transfronterizo proporcionado por el Programa Interreg VI-A Italia-Croacia. • Enfoque inclusivo y multiinstitucional que involucra a organismos de aplicación de la ley, autoridades medioambientales y expertos legales. • Combinación de análisis jurídico, desarrollo de capacidades y demostraciones prácticas sobre el terreno. • Alto nivel de participación de las partes interesadas y fomento de la confianza entre las instituciones. • Claro enfoque en soluciones operativas y factibles, en lugar de documentos puramente estratégicos.
<p>Documentos o enlaces de apoyo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.italy-croatia.eu/web/efficientn2k

	<ul style="list-style-type: none">• https://www.italy-croatia.eu/documents/1131497/6382929/D2.2.1_Report_joint+actions.pdf/44c00a96-4ef9-0977-97c1-a7d8bd135968?t=1743414904816• https://www.italy-croatia.eu/documents/1131497/4403833/D1.2.2.+Declaration+on+institutional+cooperation+in+implementing+solutions.pdf/d7d40872-5d2a-b0fe-0d49-2fff1782d373?t=1743415777142
--	---

3. BUENAS PRÁCTICAS IMPULSADAS POR LOS ORGANISMOS DE APLICACIÓN DE LA LEY

Enfoques operativos para la prevención y la aplicación
de la ley transfronterizas en materia de contaminación
y delitos contra la vida silvestre

3.1. LIVEX-LOBO 2024: Ejercicio de simulación transfronterizo centrado en la protección de la naturaleza

País o región involucrados	Meseta Ibérica España y Portugal Zona transfronteriza de Fermoselle (Zamora, España) y Mogadouro (Braganza, Portugal)
Organizaciones principales	<ul style="list-style-type: none"> • España: Guardia Civil – Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) • Portugal: Guarda Nacional Republicana – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) Coordinación operativa: Capitana del SEPRONA en la Comandancia de Zamora, María Isabel García
Organizaciones asociadas	Autoridades locales: Ayuntamiento de Fermoselle Comunidades locales: se movilizaron alrededor de 100 personas, incluyendo organizadores, participantes y actores. Los habitantes de Fermoselle colaboraron activamente recreando escenarios para proporcionar más realismo a los ejercicios de simulación.
Antecedentes y contexto	<p>En España y Portugal, la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR) son las autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la naturaleza y el medio ambiente, incluyendo la conservación de los recursos hídricos, la fauna silvestre, la pesca, los bosques y otros bienes naturales. Además de sus funciones nacionales, ambos servicios son responsables de la cooperación medioambiental internacional y trabajan estrechamente con organizaciones como la EUROPOL, la INTERPOL y diversas instituciones europeas en el ámbito de la protección medioambiental. Su labor ha sido reconocida recientemente a nivel europeo como un ejemplo de éxito e innovación en la aplicación de la legislación medioambiental.</p> <p>Partiendo de este sólido papel institucional y de más de 20 años de cooperación transfronteriza sostenida, el ejercicio LIVEX-LOBO 2024 se diseñó para formar, perfeccionar y fortalecer la interoperabilidad entre las estructuras del SEPNA y el SEPRONA. La iniciativa tenía como objetivo promover el intercambio de conocimientos, consolidar las buenas prácticas existentes y reforzar la confianza mutua entre ambos servicios al abordar los incidentes medioambientales con posibles repercusiones transfronterizas.</p>
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Formar, mejorar y promover la interoperabilidad entre las estructuras del SEPNA y el SEPRONA. • Fomentar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, reconociendo la interconexión de los ecosistemas y mejorando la colaboración internacional en la lucha contra los delitos medioambientales. • Promover una cultura preventiva de seguridad medioambiental transfronteriza, desempeñando un papel clave y proactivo en la gestión conjunta de incidentes que perjudican los recursos naturales y la biodiversidad. • Desarrollar marcos de coordinación estratégica conjunta para forjar alianzas y promover soluciones multipolares para abordar las emergencias climáticas.

<p>Descripción de las actividades o acciones implementadas</p>	<p>El ejercicio LIVEX-LOBO 2024 se llevó a cabo en la zona transfronteriza de Fermoselle (España) y Mogadouro (Portugal), con la participación de 60 agentes del SEPRONA (Guardia Civil) y el SEPNA (Guarda Nacional Republicana).</p> <p>Las unidades participantes de la Guardia Civil procedían de varias provincias españolas, mientras que la GNR estuvo representada por unidades de diversos distritos portugueses, lo que garantizó una amplia cobertura territorial. Los escenarios del ejercicio se ubicaron intencionadamente a ambos lados de la frontera, reflejando la naturaleza transfronteriza de los incidentes medioambientales. Los habitantes de Fermoselle participaron como actores (por ejemplo, haciendo de cazadores furtivos y tramperos ilegales), lo que proporcionó más realismo a las simulaciones.</p> <p>El ejercicio englobó cuatro escenarios operativos a fin de abordar amenazas medioambientales reales que afectan a ambos países:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cebos envenenados: detección con unidades caninas, toma de muestras y procedimientos de investigación completos. • Contaminación y vertidos ilegales: simulación de un incidente de contaminación transfronteriza, incluyendo muestreo, mitigación de daños e investigación de responsabilidades. • Incendios forestales: investigación del origen del incendio mediante documentación, imágenes de satélite e inspecciones in situ. • Tráfico ilegal: controles fronterizos e inspección de envíos comerciales (por ejemplo, productos de fauna silvestre, gases, residuos), aplicando los procedimientos legales pertinentes.
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El ejercicio concluyó con una demostración conjunta de recursos y la presentación de resultados a las autoridades de ambos países. • Un equipo de evaluación especializado analizó las acciones realizadas e identificó las áreas de mejora. • Las conclusiones servirán de base para la revisión de los planes de colaboración vigentes y las Directrices sobre Procedimientos Técnicos de ambos servicios, fortaleciendo así las futuras operaciones conjuntas. • El ejercicio reforzó la preparación operativa y el entendimiento mutuo entre los dos cuerpos.
<p>Factores de éxito</p>	<p>La eficacia del LIVEX-LOBO 2024 se basa en una larga trayectoria de cooperación entre la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana (GNR), forjada a lo largo de casi dos décadas de colaboración policial sostenida en la zona transfronteriza.</p> <p>Un factor clave del éxito es el Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Quintanilha-Alcanices (CCPA), que funciona como punto de encuentro permanente y centro de coordinación para los cuerpos de policía español y portugués. Como parte de la red europea de Centros de Cooperación Policial y Aduanera, el CCPA de Quintanilha-Alcanices facilita el intercambio continuo de información, la coordinación operativa y el apoyo mutuo en tareas de control fronterizo, aduanas y aplicación de la ley. El centro opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con personal de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las autoridades aduaneras, proporcionando un marco institucional sólido para la cooperación transfronteriza.</p> <p>En este marco, el SEPRONA (Guardia Civil) y el SEPNA (GNR) han llevado a cabo actividades conjuntas periódicas, incluyendo patrullas mixtas centradas en la protección del medio ambiente y la prevención de incendios forestales. Esta cooperación continua se fortaleció aún más durante la realización del ejercicio LIVEX-LOBO 2024.</p>

	Finalmente, la implementación de protocolos armonizados para la investigación de delitos medioambientales y la toma de muestras —combinando las buenas prácticas de ambos cuerpos policiales— ha acelerado significativamente los tiempos de respuesta y mejorado la eficacia general de las operaciones conjuntas.
Retos y lecciones aprendidas	<ul style="list-style-type: none"> • Uno de los principales desafíos detectados durante el ejercicio fue la interoperabilidad de las telecomunicaciones, ya que el uso de diferentes sistemas de radio y frecuencias nacionales limitó la comunicación directa entre los equipos. • Sin embargo, el idioma no representó un obstáculo significativo, dado el alto grado de familiaridad y experiencia operativa adquirida tras años de cooperación transfronteriza entre el personal de ambos países. • El ejercicio puso de relieve la importancia de contar con protocolos de comunicación armonizados y soluciones técnicas interoperables para fortalecer la coordinación y la eficacia en la respuesta ante emergencias medioambientales transfronterizas.
Transferibilidad o replicabilidad	La relevancia y la posible replicabilidad del ejercicio LIVEX-LOBO 2024 se vieron reforzadas por la presencia de observadores internacionales de Italia y Francia, así como por un equipo de evaluación especializado. Su participación subraya el interés en este modelo como referencia para la cooperación medioambiental transfronteriza en otras regiones fronterizas europeas.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.interior.gob.es/opencms/va/detalle/articulo/EL-SEPRONA-y-el-SEPNA-de-la-Guardia-Nacional-Republicana-de-Portugal-realizan-un-ejercicio-transfronterizo-conjunto-en-el-ambito-de-la-proteccion-medioambiental/ • https://interbenavente.es/art/59381/fermoselle-acoge-el-simulacro-medioambiental-internacional-livex-lobo-2024-entre-espana-y-portugal • https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2024/11/15/fermoselle-escenario-ejercicio-internacional-actuar-111722957.html • https://www.youtube.com/watch?v=b_or-IX5Qg • https://www.facebook.com/reel/1372827080886882

3.2. Seguimiento y controles selectivos transfronterizos para combatir el tráfico ilegal de huevos de aves silvestres

País o región involucrados	Región fronteriza del norte de Laponia Suecia, Noruega y Finlandia
Organizaciones principales	Autoridades de aplicación de la ley que operan en las regiones fronterizas del norte de Suecia, Noruega y Finlandia
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades policiales • Servicios de guardia fronteriza • Unidades de patrulla de zonas silvestres • Autoridades de protección medioambiental y de la fauna silvestre
Antecedentes y contexto	<p>Las zonas fronterizas del norte de Suecia, Noruega y Finlandia se caracterizan por ser territorios extensos y remotos, lo que crea condiciones favorables para las actividades transfronterizas ilegales relacionadas con la fauna silvestre. Un desafío recurrente en esta región ha sido el tráfico ilegal de huevos de aves silvestres, que se aprovecha de las diferencias en accesibilidad, permeabilidad fronteriza y capacidad de aplicación de la ley entre las distintas jurisdicciones nacionales.</p> <p>Dada la naturaleza transfronteriza de esta actividad ilegal, las acciones aisladas por parte de los organismos nacionales de aplicación de la ley resultaron insuficientes. Esta situación impulsó a las autoridades de los tres países a establecer medidas coordinadas de seguimiento y control transfronterizos, centradas específicamente en los cruces fronterizos de la región del norte de Laponia.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	<p>Las autoridades de aplicación de la ley de Suecia, Noruega y Finlandia organizan anualmente operaciones coordinadas de seguimiento en puntos fronterizos seleccionados y zonas circundantes.</p> <p>Estas operaciones incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controles fronterizos selectivos centrados en rutas y períodos identificados como de alto riesgo para el tráfico ilegal de huevos de aves. • Planificación conjunta e intercambio de información entre las autoridades nacionales previamente a las actividades de seguimiento. • Coordinación entre la policía, la guardia fronteriza y las patrullas de zonas silvestres, garantizando la cobertura tanto de los pasos fronterizos oficiales como de las zonas fronterizas remotas. <p>Las actividades de seguimiento están diseñadas para detectar actividades ilegales y actuar como elemento disuasorio, aumentando la percepción de riesgo para los delincuentes implicados en delitos transfronterizos contra la fauna silvestre.</p>
Resultados y logros	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora de la coordinación y la cooperación operativa entre las autoridades de aplicación de la ley de los tres países. • Reducción de los incidentes denunciados relacionados con el tráfico ilegal de huevos de aves silvestres, según información de las autoridades participantes. • Mayor capacidad para detectar y responder a los delitos relacionados con la fauna silvestre en zonas fronterizas remotas.
Factores de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Alto nivel de confianza entre las autoridades de aplicación de la ley, forjado mediante una cooperación a largo plazo. • Uso de bases de datos compartidas y mecanismos de intercambio de información para respaldar la planificación operativa.

	<ul style="list-style-type: none">• Implementación periódica de actividades de seguimiento para permitir a las autoridades perfeccionar sus estrategias con el tiempo.• Participación de unidades especializadas con experiencia en delitos contra la vida silvestre y aplicación de la ley en zonas remotas.
--	--

3.3. Ejercicios operacionales conjuntos destinados a aumentar la capacidad de aplicación de la ley transfronteriza para la protección de la biodiversidad

País o región involucrados	Áreas protegidas de montaña y bosque transfronterizas de Maramureş, Satu Mare, Transcarpatia e Ivano-Frankivsk Rumanía y Ucrania
Organizaciones principales	<ul style="list-style-type: none"> • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (Inspección de la Gendarmería del Condado de Satu Mare, Rumanía) • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Pintea Viteazul» Maramureş (Inspección de la Gendarmería del Condado de Maramureş, Rumanía) • Guardia Nacional de Ucrania: Unidad Militar 1241 (región de Transcarpatia) • Guardia Nacional de Ucrania: unidades que operan en la región de Ivano-Frankivsk
Organizaciones asociadas	Estos proyectos están cofinanciados por el Programa Interreg VI-A NEXT Rumanía-Ucrania 2021-2027.
Antecedentes y contexto	<p>Los delitos contra el medio ambiente y la degradación de la biodiversidad representan desafíos comunes en la región transfronteriza rumano-ucraniana, particularmente en las áreas protegidas de bosque y montaña donde los ecosistemas se extienden a través de las fronteras nacionales. Actividades como la caza furtiva, la tala ilegal y la degradación del hábitat pueden cruzar fácilmente las fronteras, mientras que las diferencias en los marcos jurídicos, los procedimientos operativos y los mandatos institucionales a menudo limitan la eficacia de las respuestas nacionales aisladas.</p> <p>En este contexto, el Programa Interreg VI-A NEXT Rumanía-Ucrania 2021-2027 proporciona un marco financiero e institucional estructurado para respaldar la cooperación transfronteriza con el objetivo de fortalecer la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. El programa posibilita iniciativas conjuntas que mejoran la capacidad institucional, promueven la coordinación entre las autoridades y facilitan mecanismos de cooperación práctica sobre el terreno.</p> <p>Esta práctica recomendada se implementa a través de dos proyectos Interreg complementarios: «Aumentar la cooperación transfronteriza y la capacidad operacional de las estructuras de los responsables para una mejor conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas» y «Mejorar la vigilancia y la intervención en las áreas naturales protegidas de Maramureş e Ivano-Frankivsk». Ambos proyectos se diseñaron para abordar desafíos medioambientales comunes mediante la combinación de la coordinación estratégica y la cooperación operativa en áreas protegidas ubicadas a lo largo de la frontera rumano-ucraniana.</p> <p>La cooperación involucra a las estructuras de aplicación de la ley de ambos países, incluyendo la Inspección de la Gendarmería del Condado de Satu Mare y la Inspección de la Gendarmería del Condado de Maramureş (Rumanía), junto con unidades de la Guardia Nacional de Ucrania que operan en las regiones de Transcarpatia e Ivano-Frankivsk. Al centrarse conjuntamente en la vigilancia, el control, la conservación y la protección de la biodiversidad en ecosistemas montañosos y forestales compartidos, los proyectos proporcionan una respuesta operativa coordinada a los delitos medioambientales que afectan a áreas protegidas transfronterizas.</p>

<p>Descripción de las actividades o acciones implementadas</p>	<p>Esta práctica recomendada se centra en el diseño y la implementación de ejercicios operacionales transfronterizos conjuntos como herramienta para fortalecer la cooperación de los organismos de aplicación de la ley en materia de protección de la biodiversidad y los bosques.</p> <p>El enfoque combina la coordinación preparatoria con pruebas operacionales prácticas mediante los siguientes componentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planificación y directrices operacionales conjuntas: los colaboradores rumanos y ucranianos analizaron conjuntamente las tendencias en delitos medioambientales y desarrollaron directrices comunes sobre métodos y procedimientos para combatir los delitos relacionados con la biodiversidad. Estas directrices proporcionaron un marco operacional compartido para su aplicación durante las actividades de campo conjuntas. 2. Ejercicios operacionales conjuntos: un elemento central de la cooperación fue la organización de ejercicios operacionales conjuntos, diseñados para simular escenarios de la vida real relacionados con la vigilancia forestal, la detección de delitos medioambientales y la intervención en áreas protegidas. Estos ejercicios permitieron al personal de ambos países: <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar en la práctica las directrices desarrolladas conjuntamente. • Probar los mecanismos de coordinación y las estructuras de mando. • Familiarizarse con los procedimientos operacionales de cada uno. • Utilizar el equipo recién adquirido en condiciones realistas sobre el terreno. 3. Fortalecimiento de la capacidad operacional: los ejercicios contaron con el apoyo de inversiones específicas en equipamiento y movilidad, lo que mejoró el tiempo de respuesta y la eficacia operacional en terrenos remotos y de difícil acceso. Esto garantizó que las acciones conjuntas pudieran llevarse a cabo en condiciones técnicas comparables.
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementación exitosa de los ejercicios operacionales transfronterizos conjuntos. • Mejora de la coordinación e interoperabilidad entre las unidades de aplicación de la ley rumanas y ucranianas. • Pruebas prácticas y validación de directrices y procedimientos conjuntos. • Mayor capacidad de respuesta ante los delitos contra el medio ambiente en áreas protegidas. • Fortalecimiento de las redes profesionales entre el personal de aplicación de la ley sobre el terreno.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte apoyo del programa Interreg VI-A NEXT Rumanía-Ucrania. • Claro enfoque operacional en la cooperación práctica sobre el terreno. • Desarrollo conjunto de directrices antes de los ejercicios. • Inversión en equipamiento y soluciones de movilidad compatibles. • Compromiso institucional de ambos responsables de la aplicación de la ley.
<p>Documentos o enlaces de apoyo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://keep.eu/projects/31206/Improved-guarding-and-inter-EN/

3.4. Coordinación de la aplicación de la ley transfronteriza para prevenir la caza furtiva y los delitos contra la biodiversidad en el río Danubio

País o región involucrados	Región transfronteriza del río Danubio Rumanía y Bulgaria
Organizaciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Inspección Territorial de la Policía de Fronteras de Giurgiu (Rumanía)
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> Inspección de la Gendarmería del Condado de Giurgiu (Rumanía) Inspección de la Policía del Condado de Giurgiu (Rumanía) Agencia Ejecutiva de Pesca y Acuicultura (Bulgaria) Autoridades de control medioambiental y pesquero
Antecedentes y contexto	<p>La cuenca del río Danubio alberga extensas áreas protegidas y espacios Natura 2000 compartidos entre Rumanía y Bulgaria. Durante muchos años, esta región se ha visto afectada por la pesca ilegal, la caza furtiva y otros delitos medioambientales que han causado daños ecológicos y han socavado los esfuerzos de conservación de la biodiversidad.</p> <p>El carácter transfronterizo de estas actividades, junto con equipamientos obsoletos y capacidades de aplicación de la ley fragmentadas, ha limitado la eficacia de las acciones nacionales aisladas. Esta situación ha puesto de relieve la necesidad de unos mecanismos de aplicación de la ley coordinados más allá de las fronteras, una mayor capacidad de actuación y marcos de intervención compartidos para proteger el ecosistema del Danubio.</p> <p>En este contexto, el proyecto BioGuard, financiado por el Programa Interreg VI-A Rumanía-Bulgaria, ha establecido un marco estructurado para la cooperación conjunta en materia de aplicación de la ley dirigida a los delitos medioambientales en la zona fluvial transfronteriza.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	<p>Las buenas prácticas se basan en mecanismos integrados de aplicación de la ley más allá de las fronteras que combinan la coordinación estratégica, la cooperación operativa, la inversión en infraestructura y el desarrollo de capacidades.</p> <p>Marco conjunto de aplicación de la ley</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollo y firma de un acuerdo de cooperación transfronteriza centrado en la protección de la biodiversidad y la prevención de actividades ilegales. Elaboración de estrategias y planes de acción conjuntos para abordar la caza furtiva, la pesca ilegal y los delitos medioambientales que afectan al ecosistema del Danubio. <p>Coordinación operativa e infraestructura</p> <ul style="list-style-type: none"> Establecimiento de un Centro Operativo Zonal (COZ) en el condado de Giurgiu, diseñado para servir como centro de coordinación para acciones conjuntas de aplicación de la ley, centro de formación para el personal responsable de la aplicación de la ley y depósito de bienes confiscados en operaciones de cumplimiento de la ley en ambos países. <p>Desarrollo de capacidades y equipamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> Adquisición de equipamiento especializado de vigilancia e intervención, incluyendo binoculares termográficos, dispositivos de visión nocturna y vehículos operativos.

	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades de formación conjunta en gestión fronteriza y aplicación de la ley medioambiental, mejorando la interoperabilidad entre la policía, la guardia fronteriza, la gendarmería y las autoridades pesqueras. <p>Operaciones y ejercicios conjuntos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificación e implementación de ejercicios de campo conjuntos y controles coordinados a lo largo del río Danubio. • Alineación de tácticas y procedimientos de intervención para detectar y responder ante los delitos medioambientales. <p>Concienciación pública y prevención</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación de campañas transfronterizas de concienciación sobre la protección de la biodiversidad y los impactos de las actividades ilegales. • Actividades de comunicación que fomentan la prevención y la participación comunitaria junto con las acciones de aplicación de la ley.
Resultados y logros	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de un marco permanente de aplicación de la ley más allá de las fronteras contra los delitos medioambientales. • Mejora de la capacidad de intervención de los organismos de aplicación de la ley y las autoridades medioambientales en ambos lados de la frontera. • Mayor coordinación e intercambio de información entre la policía, la guardia fronteriza, la gendarmería y las autoridades pesqueras. • Creación de una infraestructura compartida que permite la cooperación a largo plazo más allá de la duración del proyecto.
Factores de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte cooperación institucional entre los organismos de aplicación de la ley y las autoridades medioambientales. • Integración de la planificación estratégica, la capacidad de actuación y la formación en un marco único. • Inversión en infraestructura y equipamiento compartidos que respaldan el cumplimiento conjunto de la ley. • Utilización de fondos de cooperación territorial de la UE para abordar las deficiencias de capacidad estructural.
Retos y lecciones aprendidas	<ul style="list-style-type: none"> • Las diferencias en los procedimientos administrativos requerían una coordinación constante. • Las adquisiciones y el desarrollo de infraestructura implicaban plazos complejos. • La cooperación sostenida exige un compromiso a largo plazo que va más allá de la financiación del proyecto.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • https://interregviarobg.eu/en/interreg-projects/ROBG00018 • https://keep.eu/projects/30199/Safeguarding-biodiversity-a-EN/

3.5. Fortalecimiento de la capacidad de aplicación de la ley transfronteriza para la protección de la biodiversidad en la Euroregión de Bihor-Hajdú-Bihar

País o región involucrados	Euroregión del condado de Bihor y del condado de Hajdú-Bihar Rumanía y Hungría
Organizaciones principales	Inspección de la Gendarmería del Condado de Bihor (Rumanía)
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> Agencia de Desarrollo del Condado de Hajdú-Bihar (Hungría), gestionada por el Consejo del Condado de Hajdú-Bihar
Antecedentes y contexto	<p>La Euroregión de Bihor-Hajdú-Bihar es un área transfronteriza compartida entre Rumanía y Hungría que alberga valiosos ecosistemas naturales, incluyendo áreas protegidas, bosques, humedales y espacios pertenecientes a la red Natura 2000. Estos ecosistemas proporcionan servicios esenciales para la conservación de la biodiversidad, la resiliencia climática y las comunidades locales.</p> <p>Al mismo tiempo, la región se enfrenta a crecientes presiones medioambientales causadas por la pesca ilegal, la caza furtiva, la destrucción del hábitat y otras formas de delitos medioambientales. Estas actividades a menudo se extienden más allá de las fronteras nacionales, lo que limita la eficacia de las acciones llevadas a cabo únicamente a nivel nacional o local. Las diferencias en las responsabilidades institucionales, las prácticas operativas y el nivel de conocimiento entre las partes interesadas complican aún más la coordinación de las respuestas.</p> <p>En este contexto, el Programa Interreg VI-A Rumanía-Hungría 2021-2027 proporciona un marco estructurado para apoyar la cooperación transfronteriza en pro de una zona fronteriza más verde y resiliente. El programa impulsa iniciativas conjuntas que combinan la cooperación institucional, el desarrollo de capacidades y la concienciación pública para abordar los desafíos medioambientales comunes.</p> <p>El proyecto «Mejora de la capacidad transfronteriza para la conservación y protección de la naturaleza, la biodiversidad y la infraestructura verde y azul en la Euroregión de Bihor-Hajdú-Bihar» se desarrolló para responder a estos desafíos mediante la promoción de acciones coordinadas de aplicación de la ley, la planificación conjunta y una mayor participación pública en la protección de la biodiversidad.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	<p>Esta práctica recomendada se basa en un modelo integrado de cooperación transfronteriza que combina la planificación conjunta, la sensibilización y el desarrollo de capacidades para mejorar la protección de la biodiversidad y los recursos naturales en la Euroregión de Bihor-Hajdú-Bihar.</p> <p>Una actividad fundamental es la elaboración de un plan de acción conjunto, acordado por primera vez entre los responsables rumanos y húngaros. El plan establece prioridades, funciones y procedimientos comunes para la vigilancia, el control, la conservación y la protección de los ecosistemas y la silvicultura en la zona transfronteriza.</p> <p>Para apoyar este proceso, los responsables organizan talleres conjuntos en ambos lados de la frontera, que reúnen a autoridades de aplicación de la ley, responsables de la toma de decisiones, actores medioambientales y agentes sectoriales. Estos talleres se centran en identificar las tendencias emergentes en delitos contra el medio</p>

	<p>ambiente, definir los riesgos compartidos y desarrollar métodos y procedimientos comunes para la protección de la biodiversidad.</p> <p>El proyecto hace especial hincapié en la concienciación pública y la implicación de las partes interesadas. En ambos países se organizan una serie de eventos informativos y de sensibilización dirigidos a los responsables de la toma de decisiones, los representantes del sector, las comunidades locales y los centros educativos. Estas actividades buscan fomentar la comprensión acerca de la conservación de la biodiversidad, el comportamiento medioambiental responsable y las consecuencias de los delitos contra el medio ambiente.</p> <p>Paralelamente, se fortalece la capacidad operativa de las instituciones colaboradoras mediante el suministro de equipamiento especializado, como vehículos todoterreno 4x4, drones termográficos, cámaras de vigilancia y otras herramientas de seguimiento. Este equipamiento mejora la capacidad de las autoridades para operar en terrenos difíciles y responder con mayor eficacia a las actividades ilegales que afectan a las áreas protegidas.</p>
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo y adopción de un plan de acción conjunto para la protección de la biodiversidad en la eurorregión. • Mejora de la coordinación entre las instituciones rumanas y húngaras responsables de la protección del medio ambiente. • Mayor sensibilización entre los responsables de la toma de decisiones, los actores del sector y las comunidades locales. • Fortalecimiento de la capacidad de seguimiento, vigilancia e intervención mediante equipamiento especializado. • Establecimiento de un marco para la cooperación transfronteriza continua y la ampliación de soluciones conjuntas.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte cooperación institucional respaldada por el Programa Interreg VI-A Rumanía-Hungría. • Claro enfoque en la planificación conjunta como base para la acción coordinada. • Combinación de actividades de sensibilización con el fortalecimiento de la capacidad operacional. • Implicación tanto de organismos de aplicación de la ley como de instituciones orientadas al desarrollo. • Integración de las lecciones aprendidas de las iniciativas de cooperación transfronteriza anteriores.
<p>Documentos o enlaces de apoyo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://keep.eu/projects/31482/Improving-cross-border-capacity-EN/

4. BUENAS PRÁCTICAS IMPULSADAS POR ACTORES NO ESTATALES

Enfoques impulsados por la sociedad civil y la investigación para la prevención y la aplicación de la ley transfronterizas en materia de contaminación y delitos contra la vida silvestre

4.1. Modelo integrado de inteligencia y aplicación de la ley contra los delitos medioambientales para la protección de la biodiversidad

País o región involucrados	España y Portugal con potencial de extensión y replicación en otros Estados miembros de la UE
Organizaciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), España
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), Portugal Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía (España) Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Guardia Civil (España) Financiado por el Programa LIFE de la UE (Referencia del proyecto: LIFE17 GIE/ES/000630 – LIFE Guardianes de la Naturaleza)
Antecedentes y contexto	<p>El programa LIFE de la UE es el principal instrumento financiero de la Unión para respaldar la acción medioambiental y climática. Los proyectos LIFE desempeñan un papel fundamental en la mejora de la implementación y el cumplimiento de la legislación medioambiental de la UE, el fortalecimiento de la gobernanza y la promoción de la cooperación entre las autoridades públicas, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos de aplicación de la ley.</p> <p>En este marco, LIFE Guardianes de la Naturaleza se diseñó para abordar las deficiencias estructurales en la aplicación de la ley contra los delitos medioambientales mediante la introducción de un modelo integrado que combina formación especializada, inteligencia medioambiental, herramientas de investigación avanzadas, acciones legales, mecanismos de denuncia ciudadana y campañas de sensibilización a gran escala. El proyecto responde a la necesidad de un enfoque sistémico que vincule la prevención, la detección, el enjuiciamiento y la participación social para reducir de forma eficaz los delitos contra el medio ambiente y mejorar la protección de la biodiversidad.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	<p>Esta práctica recomendada se fundamenta en un modelo de gobernanza y aplicación de la ley de múltiples niveles, que integra las dimensiones operativas, legales, técnicas y sociales de la prevención y el enjuiciamiento de los delitos contra el medio ambiente.</p> <p>1. Desarrollo de capacidades y formación especializada</p> <p>El proyecto impartió amplios programas de formación para agentes de la ley, fiscales, jueces, agentes medioambientales y profesionales del Derecho. Más de 1500 agentes de la ley de España, Portugal y otros países de la UE recibieron formación especializada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Investigación de delitos relacionados con la biodiversidad. Ciberdelincuencia medioambiental y tráfico ilegal de especies silvestres en línea. Inteligencia de fuentes abiertas (OSINT). Investigaciones financieras y seguimiento de beneficios ilícitos. Procedimientos legales y dificultades probatorias en casos de delitos contra el medio ambiente. <p>Entre el material de formación se incluyó el primer Manual de Investigación Policial para delitos contra la biodiversidad en la UE, publicado en español, inglés, portugués y griego.</p>

	<p>2. Inteligencia medioambiental y herramientas innovadoras para la aplicación de la ley</p> <p>Una innovación clave del proyecto fue la creación de la primera unidad de inteligencia policial medioambiental de la UE, la Oficina Central Nacional (OCN), dentro del SEPRONA (Guardia Civil). Esta unidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Centralizó los datos sobre delitos contra el medio ambiente. • Elaboró Boletines de Inteligencia Medioambiental (BIMA). • Fortaleció la coordinación entre las unidades de aplicación de la ley nacionales y regionales. <p>El proyecto también dotó a los organismos encargados de la aplicación de la ley de herramientas avanzadas de vigilancia e investigación, como drones, dispositivos de seguimiento, laboratorios móviles y equipamiento forense digital.</p> <p>3. Fortalecimiento de la acción legal y reducción de la impunidad</p> <p>LIFE Guardianes de la Naturaleza respaldó activamente los procesos judiciales mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La participación en litigios estratégicos sobre delitos contra la vida silvestre, destrucción de hábitats, caza furtiva, envenenamiento y electrocución de aves. • El desarrollo de guías legales prácticas para abordar los desafíos procesales e interpretativos en causas penales ambientales. • El apoyo al enjuiciamiento de más de 30 casos emblemáticos, contribuyendo a crear jurisprudencia que fortalece la protección del medio ambiente. <p>Estas acciones resultaron en un aumento del 34,5 % en los procesos judiciales relacionados con delitos contra la flora y la fauna silvestre.</p> <p>4. Sistemas de datos y denuncia ciudadana</p> <p>El proyecto desarrolló y promovió mecanismos de denuncia ciudadana, incluyendo un portal web de quejas que procesó más de 1000 denuncias ciudadanas y generó más de 700 informes oficiales a las autoridades.</p> <p>Paralelamente, el proyecto contribuyó a la creación de SICMA, el Sistema de Información sobre Capturas y Muertes Accidentales español, que proporciona una metodología estandarizada para la recopilación y el análisis de datos sobre la mortalidad de fauna silvestre causada por actividades ilegales.</p> <p>5. Sensibilización y participación social</p> <p>Se implementaron campañas de sensibilización a gran escala para cambiar la percepción pública sobre los delitos medioambientales. Entre las acciones clave se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una exposición permanente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales sobre el derecho constitucional a un medio ambiente sano (visitada por más de 300 000 personas). • Murales públicos que abordan los delitos contra la vida silvestre en zonas de alto riesgo. • Programas educativos para escuelas y comunidades. • Campañas en los medios de comunicación y acciones simbólicas, como el despliegue de la bandera de los derechos medioambientales a bordo del buque escuela de la Armada Española.
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento del 110 % en la detección de delitos contra el medio ambiente en España. • Incremento del 87 % en las detecciones en Portugal.

	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción del 62 % en la mortalidad de fauna silvestre causada por actividades ilegales desde el inicio del proyecto. • Incremento del 34,5 % en los procesos judiciales por delitos relacionados con la biodiversidad. • Creación de la primera unidad de inteligencia policial medioambiental de la UE. • Formación de más de 1500 agentes de la ley y más de 1000 profesionales jurídicos y técnicos. • Creación de herramientas armonizadas para la recopilación de datos, la investigación y la valoración económica de los daños a la fauna silvestre. • Aumento significativo de la concienciación pública y la confianza en las autoridades encargadas de la aplicación de la legislación medioambiental.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque integral que vincula inteligencia, aplicación de la ley, acciones legales y participación ciudadana. • Fuerte cooperación entre ONG, organismos de aplicación de la ley y autoridades públicas. • Uso de inteligencia medioambiental y tecnologías de investigación innovadoras. • Combinación de medidas preventivas, represivas y educativas. • Alto nivel de compromiso institucional y sostenibilidad de los resultados a largo plazo.
<p>Documentos o enlaces de apoyo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://guardianes.seo.org/ • https://guardianes.seo.org/download/manual-de-investigacion-policial-de-delitos-e-infracciones-contr-la-biodiversidad/ • https://guardianes.seo.org/download/lecciones-practicas-aprendidas-sobre-actuacion-legal-en-procedimientos-penales-por-delitos-ambientales/ • https://guardianes.seo.org/download/estudio-sobre-el-origen-y-las-motivaciones-de-la-criminalidad-ambiental/ • https://guardianes.seo.org/download/estudio-sobre-el-caracter-disuasorio-efectivo-y-proporcional-de-las-sanciones-penales-impuestas-en-espana-y-portugal-en-delitos-contr-el-medio-ambiente-y-su-adequacion-a-la-directiva-2008-99-ec-sob-2/

4.2. Fortalecimiento de la capacidad y la cooperación para combatir el tráfico ilegal de aves a lo largo de las rutas migratorias europeas

País o región involucrados	Unión Europea y países colindantes con la ruta migratoria mediterránea con especial atención a Chipre, Croacia, Grecia e Italia
Organizaciones principales	<ul style="list-style-type: none"> Stichting BirdLife Europe (Países Bajos)
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> Organizaciones nacionales asociadas de BirdLife y grupos de la sociedad civil en países prioritarios de las rutas migratorias Autoridades de aplicación de la ley, servicios de aduanas e inspecciones medioambientales Autoridades judiciales y fiscales Redes de guardabosques voluntarios y ONG de conservación Con el apoyo del Programa LIFE de la UE (Referencia del proyecto: LIFE17 GIE/NL/000599)
Antecedentes y contexto	<p>La matanza, captura y comercio ilegal de aves sigue siendo uno de los delitos contra la vida silvestre más extendidos en Europa y la región mediterránea, especialmente a lo largo de las principales rutas migratorias. Millones de aves se ven afectadas cada año por prácticas como la caza furtiva, la captura con redes de niebla o palos de liga y el uso de dispositivos electrónicos de llamada. Estas actividades socavan los objetivos de la Directiva Aves de la UE y representan una amenaza directa para las especies migratorias protegidas a nivel de la UE.</p> <p>El desafío es intrínsecamente transfronterizo. Muchas especies de aves migran a través de varios países durante su ciclo vital anual, lo que significa que las actividades ilegales en un país pueden tener un impacto directo en la biodiversidad de otros. Las deficiencias en la aplicación de la ley, el compromiso político desigual, la limitada capacidad de las autoridades y la escasa concienciación pública han reducido históricamente la eficacia de las respuestas nacionales.</p> <p>El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la Unión Europea dedicado a la acción medioambiental y climática. Los proyectos LIFE apoyan la aplicación de la legislación medioambiental de la UE, fortalecen la gobernanza y el cumplimiento de la ley, y promueven la cooperación entre las autoridades públicas, la sociedad civil y las partes interesadas. En este marco, el proyecto LIFE Against Bird Crime abordó una importante laguna en materia de aplicación de la ley y gobernanza: la necesidad de una acción coordinada a escala de las rutas migratorias que combine la sensibilización, el apoyo a la aplicación de la ley, el seguimiento y la promoción de políticas.</p> <p>El proyecto LIFE Against Bird Crime se diseñó para apoyar la implementación de la Estrategia de Biodiversidad de la UE y la Directiva Aves reduciendo la matanza ilegal de aves mediante una combinación de acciones prácticas sobre el terreno, desarrollo de capacidades, participación de voluntarios y cooperación transfronteriza en países prioritarios de las rutas migratorias.</p>
Descripción de las actividades	Esta práctica recomendada se basa en un enfoque integrado y multinivel para combatir los delitos transfronterizos contra las aves, combinando el apoyo a la aplicación de la ley, la participación de la sociedad civil y el desarrollo de políticas.

<p>o acciones implementadas</p>	<p>1. Seguimiento transfronterizo y recopilación de datos El proyecto amplió y mejoró el conocimiento sobre la matanza ilegal de aves mediante el apoyo al seguimiento sistemático en países prioritarios. Se introdujeron herramientas innovadoras, como las Unidades de Grabación Acústica, para detectar la actividad de caza ilegal, lo que permitió una evaluación basada en evidencia de la intensidad de la caza furtiva, particularmente en Grecia.</p> <p>2. Apoyo a la aplicación de la ley y acciones conjuntas sobre el terreno LIFE Against Bird Crime reforzó la cooperación entre ONG, redes de guardabosques voluntarios y autoridades encargadas de la aplicación de la ley. Se llevaron a cabo operaciones específicas, inspecciones y patrullas conjuntas, entre las cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acciones coordinadas contra los dispositivos electrónicos ilegales de llamada de aves en Italia. • Retirada de infraestructuras para la caza furtiva (por ejemplo, escondites) en espacios protegidos de la red Natura 2000 en Croacia. • Apoyo a redadas policiales contra mercados ilegales de aves en Grecia. <p>3. Participación de voluntarios y desarrollo de capacidades El proyecto movilizó y formó a voluntarios para respaldar el monitoreo, la elaboración de informes y la sensibilización. Los voluntarios desempeñaron un papel fundamental en la detección de actividades ilegales y en el apoyo a los organismos de aplicación de la ley, lo que permitió ampliar la cobertura en zonas remotas o de alto riesgo.</p> <p>4. Sensibilización y participación pública Varias campañas de comunicación a gran escala, como la campaña «Flight for Survival» (Vuelo por la supervivencia), llegaron a millones de ciudadanos en toda Europa. Se impartieron actividades educativas a escuelas, comunidades locales, cazadores y responsables de la toma de decisiones para cambiar las convenciones sociales en torno a los delitos contra las aves.</p> <p>5. Promoción de políticas y planificación estratégica El proyecto apoyó activamente los procesos políticos nacionales e internacionales, contribuyendo al Plan Estratégico de Roma (2020-2030), que compromete a los gobiernos a lograr una reducción de al menos el 50 % de las matanzas ilegales de aves de cara a 2030. Los colaboradores mantuvieron un diálogo continuo con las autoridades para mejorar la legislación, las prioridades de cumplimiento de la ley y la asignación de recursos.</p>
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Uso por primera vez de tecnología de monitoreo acústico para la detección de la caza furtiva en Grecia. • Operaciones conjuntas exitosas para la aplicación de la ley, incluyendo más de 680 inspecciones y decenas de causas penales en Italia. • Aumento de la confiscación y liberación de aves provenientes del tráfico ilegal en Grecia. • Fortalecimiento de las redes de guardabosques voluntarios que dan apoyo a la aplicación de la ley. • Adopción e implementación de planes de acción locales contra los delitos relacionados con las aves en Grecia. • Contribución a la planificación estratégica a nivel de rutas migratorias a través del Plan Estratégico de Roma.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoque basado en las rutas migratorias que abarca todo el ciclo migratorio de las aves. • Fuerte cooperación entre ONG, voluntarios y autoridades de aplicación de la ley.

	<ul style="list-style-type: none">• Combinación de medidas de apoyo a la aplicación de la ley y de concienciación pública.• Uso de herramientas de monitoreo innovadoras para respaldar las acciones basadas en evidencia.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none">• https://flightforsurvival.org/download-documents/• https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2023/02/LABC-FINAL-Report-31012023.pdf• https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2021/05/LIFE-B3-Policy-Recommendation-Report.pdf• https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/Guidelines-for-IKB-monitoring_UPDATED_2022.pdf

4.3. Proyecto SWiPE: fortalecimiento del enjuiciamiento de delitos contra la vida silvestre mediante pruebas, desarrollo de capacidades y cooperación transfronteriza en Europa

País o región involucrados	11 países europeos , incluidos Estados miembros de la UE, países candidatos a la UE y posibles países candidatos a la UE Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía, Serbia, Ucrania y otros países asociados a través de redes de proyectos.
Organizaciones principales	WWF Bulgaria (colaborador principal del proyecto LIFE SWiPE)
Organizaciones asociadas	El consorcio de SWiPE está integrado por 13 socios de 11 países, entre ellos: <ul style="list-style-type: none"> • Oficina de la Abogacía de la República de Croacia • Academia Judicial de Croacia • Fauna & Flora International (Rumanía) • WWF Adria (Croacia y Serbia) • WWF España • WWF Hungría y TRAFFIC • WWF Italia • WWF Polonia • WWF Rumanía • WWF Eslovaquia • WWF Ucrania El proyecto fue financiado por el Programa LIFE de la UE, con cofinanciación nacional adicional en varios países. Referencia del proyecto: LIFE19 GIE/BG/000846
Antecedentes y contexto	Los delitos contra la vida silvestre en Europa —incluyendo la caza furtiva, la matanza ilegal, el envenenamiento, el tráfico ilegal y la persecución de especies protegidas— siguen constituyendo una importante amenaza para la biodiversidad, a pesar de la existencia de una amplia legislación internacional, de la Unión Europea y nacional. Los instrumentos jurídicos como las Directivas Aves y Hábitats de la UE, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y las leyes penales nacionales prohíben oficialmente estas actividades. Sin embargo, la experiencia de los Estados miembros ha demostrado que el principal desafío no reside en la ausencia de marcos jurídicos, sino en su aplicación y enjuiciamiento desiguales. El proyecto LIFE SWiPE se implementó en el marco del Programa LIFE de la UE, el instrumento de financiación específico de la Unión Europea para el medio ambiente, la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y la acción climática. Desde su creación en 1992, el Programa LIFE ha apoyado proyectos piloto, de demostración y de desarrollo de capacidades que mejoran la implementación de las políticas medioambientales y climáticas de la UE. Los proyectos LIFE suelen servir como plataformas de prueba para enfoques innovadores, fomentan la cooperación entre las autoridades públicas y la sociedad civil, y ayudan a reducir la brecha entre la legislación de la UE y su implementación sobre el terreno. Los delitos contra la vida silvestre se perciben con frecuencia como delitos de baja prioridad dentro de los sistemas judiciales nacionales. Las investigaciones suelen ser incompletas, los casos se archivan antes de llegar a los tribunales o las sanciones se aplican de forma inconsistente y sin un efecto disuasorio suficiente. Los fiscales y

	<p>jueces se enfrentan a múltiples barreras estructurales, como el acceso limitado a datos fiables y comparables sobre delitos contra la vida silvestre, la falta de formación especializada, la fragmentación de las responsabilidades institucionales y la escasa coordinación entre los organismos de aplicación de la ley. Como resultado, los delitos contra la vida silvestre suelen combinar un alto beneficio económico con un bajo índice de enjuiciamiento, lo que los hace atractivos para las redes de delincuencia organizada.</p> <p>Una deficiencia clave identificada por el proyecto fue la falta de pruebas sólidas y armonizadas de los delitos contra la vida silvestre en toda Europa. La información sobre investigaciones, enjuiciamientos y resultados judiciales se encontraba dispersa entre distintas instituciones, rara vez era estandarizada y casi nunca era analizada de forma sistemática. Esto dificultaba la capacidad de los fiscales para construir casos sólidos, limitaba las oportunidades de cooperación transfronteriza y reducía la capacidad de los responsables políticos para evaluar la eficacia de la aplicación de la ley o identificar las tendencias delictivas prioritarias.</p> <p>Al mismo tiempo, los delitos contra la vida silvestre operan cada vez más a través de las fronteras, involucrando poblaciones de especies compartidas, rutas de tráfico transnacionales y redes organizadas activas en múltiples países. Si bien las actividades delictivas trascienden las fronteras nacionales, los mecanismos de cooperación judicial y de enjuiciamiento a menudo han permanecido fragmentados a nivel nacional, con pocas plataformas estructuradas para el intercambio sostenido de conocimientos y la colaboración entre fiscales y autoridades encargadas de la aplicación de la ley.</p> <p>En este contexto, el proyecto LIFE SWiPE (<i>Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe</i>, Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres en Europa) se diseñó como una intervención específica para fortalecer la respuesta judicial y de enjuiciamiento ante los delitos contra la vida silvestre. El proyecto reunió a un consorcio de 13 socios de 11 países europeos, entre los que se incluyen autoridades medioambientales, órganos de enjuiciamiento, instituciones de formación judicial y organizaciones no gubernamentales. Su objetivo era reforzar toda la cadena procesal —desde la recopilación de datos y la preparación de casos hasta los procedimientos judiciales y la imposición de sanciones—, al tiempo que promover la cooperación transfronteriza y el aprendizaje mutuo.</p> <p>En consonancia con las prioridades de la UE, como el Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres, el marco de Garantía de Cumplimiento Ambiental y el reconocimiento de los delitos medioambientales como área prioritaria en la lucha contra la delincuencia grave y organizada, LIFE SWiPE se marcó como objetivo reducir la impunidad, aumentar la disuasión y contribuir a la conservación a largo plazo de la biodiversidad europea mediante una persecución más eficaz y coherente de los delitos contra la vida silvestre.</p>
<p>Descripción de las actividades o acciones implementadas</p>	<p>Esta práctica recomendada consiste en un modelo europeo integrado para mejorar el enjuiciamiento de los delitos contra la vida silvestre, que combina la recopilación de datos, la formación profesional, la cooperación institucional y la comunicación pública.</p> <p>Los componentes clave incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recopilación y análisis sistemáticos de datos sobre casos de delitos contra la vida silvestre en 11 países, identificando deficiencias en la investigación, obstáculos para el enjuiciamiento y prácticas sancionadoras.

	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de las capacidades de fiscales y autoridades de aplicación de la ley, con especial atención a la interpretación jurídica, el manejo de pruebas y la cooperación transfronteriza en la resolución de casos. • Intercambio estructurado de conocimientos transfronterizos, que permite a fiscales e investigadores compartir experiencias, jurisprudencia y estrategias de investigación. • Establecimiento de una plataforma permanente para el intercambio de información, a fin de facilitar el acceso a recursos, guías y ejemplos de casos relacionados con los delitos contra la vida silvestre. • Comunicación pública de los enjuiciamientos exitosos, con el objetivo de reducir la percepción de impunidad y aumentar la disuasión. <p>Este enfoque integra perspectivas legales, institucionales y operativas, e involucra activamente tanto a las autoridades públicas como a las ONG, garantizando una respuesta integral a los delitos contra la vida silvestre.</p> <p>Mecanismos de cooperación establecidos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cooperación oficial entre fiscales, policía, aduanas y autoridades medioambientales en 11 países. • Redes profesionales transfronterizas que conectan las cadenas de investigación y enjuiciamiento. • Actividades de formación y talleres conjuntos con fiscales, jueces y agentes de la ley. • Colaboración entre ONG y autoridades públicas en la recopilación de datos, el análisis de casos y la promoción. • Cooperación a largo plazo garantizada mediante la continuidad de plataformas y redes tras la finalización del proyecto.
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El proyecto generó la recopilación de datos sobre delitos contra la vida silvestre más completa y estructurada de Europa hasta la fecha, aplicando una metodología común en todos los países participantes. Esto mejoró significativamente la comparabilidad y la fiabilidad de los datos tanto a nivel nacional como europeo. • LIFE SWiPE elaboró informes nacionales de referencia sobre delitos contra la vida silvestre para 11 países europeos, abarcando un período de cinco años (2016-2020). Estos informes proporcionaron, por primera vez, una visión general consolidada de las prácticas de investigación, enjuiciamiento y sanción tanto en los Estados miembros de la UE como en países no pertenecientes a la Unión. • El proyecto abordó importantes lagunas de conocimiento sobre la magnitud, los patrones y los resultados del enjuiciamiento de los delitos contra la vida silvestre en Europa y creó una sólida base de evidencia para fundamentar el desarrollo de la capacidad institucional y el diseño de programas de formación específicos para fiscales y agentes de la ley. • Creación del portal europeo de información sobre delitos contra la vida silvestre (https://stopwildlifecrime.eu), mantenido durante al menos cinco años tras la finalización del proyecto. • 896 expertos formados, incluyendo 283 fiscales.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte liderazgo por parte de una ONG ambientalista con amplia experiencia y extensas redes europeas. • Participación directa de fiscales e instituciones judiciales desde el inicio.

	<ul style="list-style-type: none">• Combinación de formación técnica, análisis práctico de casos y promoción de políticas.• Alcance transfronterizo para abordar la naturaleza transnacional de los delitos contra la vida silvestre.• Integración de las ONG como facilitadoras entre los niveles de aplicación de la ley, enjuiciamiento y formulación de políticas.• Sostenibilidad a largo plazo garantizada mediante estrategias y el funcionamiento continuo de las redes una vez finalizado el proyecto LIFE.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none">• https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE19-GIE-BG-000846/successful-wildlife-crime-prosecution-in-europe• https://stopwildlifecrime.eu/

4.4. Seguimiento medioambiental transfronterizo del río Danubio mediante sistemas integrados aéreos, fluviales y de energías renovables

País o región involucrados	Corredor del río Danubio en las regiones de Ruse, Giurgiu, Silistra y Călărași Rumanía y Bulgaria
Organizaciones principales	Universidad de Ruse «Angel Kanchev» (Bulgaria)
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • ICPE-CA: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Eléctrica (Rumanía) • COMOTI: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Turbinas de Gas (Rumanía)
Antecedentes y contexto	<p>El río Danubio es el segundo río más largo de Europa y un recurso natural fundamental para millones de personas, industrias y ecosistemas de diez países. A lo largo de la frontera rumano-búlgara, el río da vida a humedales, áreas protegidas y focos importantes de biodiversidad designados en el marco de iniciativas internacionales como la UNESCO y Natura 2000. Al mismo tiempo, este ecosistema compartido se enfrenta a una creciente presión derivada de la contaminación, las actividades industriales y agrícolas, la degradación del hábitat y los crecientes impactos del cambio climático.</p> <p>Las amenazas medioambientales que afectan al Danubio no respetan las fronteras nacionales. La contaminación introducida en un tramo del río puede afectar rápidamente a los ecosistemas y las comunidades de otro país río abajo. A pesar de esta interdependencia, el monitoreo medioambiental ha estado tradicionalmente fragmentado, dependiendo de sistemas nacionales, con una cobertura espacial limitada y una disponibilidad de datos tardía. Esto ha limitado la capacidad de las autoridades y las partes interesadas para responder con rapidez y eficacia a los riesgos medioambientales emergentes.</p> <p>En este contexto, el Programa Interreg VI-A Rumanía-Bulgaria 2021-2027 proporciona un marco estructurado para la cooperación transfronteriza, cuyo objetivo es, entre otros, mejorar la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación. El programa impulsa iniciativas conjuntas que combinan los conocimientos científicos, la innovación tecnológica y la cooperación institucional.</p> <p>El proyecto DREAM (Proyecto de evaluación y seguimiento medioambiental del río Danubio) se desarrolló como respuesta a estos desafíos. Introduce un enfoque de seguimiento integrado basado en la tecnología, diseñado para generar datos medioambientales precisos en tiempo real y respaldar la toma de decisiones basada en la evidencia. El sistema piloto se implementaría a lo largo de los tramos Silistra-Călărași y Ruse-Giurgiu del Danubio, que abarcan el río y ambas riberas en un radio aproximado de entre 3 y 5 kilómetros, incluyendo humedales, reservas naturales y áreas protegidas de alto valor ecológico.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	Esta práctica recomendada se centra en el desarrollo y la implementación conjuntos de un avanzado Sistema de Monitoreo de Factores Ambientales (SMFA) para el tramo transfronterizo del río Danubio. El SMFA está diseñado para funcionar como un sistema de alerta temprana y apoyo a la toma de decisiones, permitiendo la

	<p>observación continua de las condiciones medioambientales y la detección rápida de la contaminación o la degradación del ecosistema.</p> <p>El sistema integra varias herramientas de monitoreo complementarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vehículos aéreos no tripulados (VANT), también conocidos como drones, equipados con sensores para la medición de la calidad del aire, la inspección visual, el seguimiento del ruido y el mapeo del terreno. Estos VANT permiten una cobertura rápida y flexible de grandes tramos del río y áreas circundantes. • Sensores de calidad del aire y del agua, instalados en plataformas móviles y fijas, para medir indicadores clave como los niveles de contaminación, la temperatura y otros parámetros ambientales relevantes para la salud del ecosistema. • Una embarcación fluvial propulsada por energía solar, que funciona como plataforma móvil de monitoreo para la evaluación de la calidad del agua. Alimentada con energía renovable, la embarcación permite el seguimiento a largo plazo minimizando el impacto medioambiental. • Una plataforma digital de datos, que recopila, procesa y almacena datos de monitoreo en tiempo real. Esta plataforma facilita el acceso a las autoridades públicas, a investigadores y al público en general, promoviendo la transparencia y la comprensión compartida de las condiciones medioambientales. <p>Los responsables diseñaron conjuntamente la arquitectura del sistema, evaluaron los riesgos operativos y coordinaron la adquisición para garantizar la compatibilidad y la sostenibilidad de todos los componentes.</p> <p>Paralelamente, el proyecto promueve la colaboración transfronteriza y la participación de las partes interesadas mediante talleres, encuestas, eventos públicos y un sitio web de acceso abierto. Estas actividades buscan sensibilizar a las comunidades locales, las industrias y los responsables de la toma de decisiones sobre los riesgos medioambientales, las necesidades de conservación y las medidas de reducción de la contaminación.</p>
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de un sistema transfronterizo de monitoreo de factores ambientales que abarca múltiples tramos del río Danubio. • Mayor disponibilidad de datos fiables y en tiempo real sobre la calidad del agua, la contaminación atmosférica y las condiciones medioambientales. • Uso de soluciones de energía renovable para las actividades de seguimiento a largo plazo. • Fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones técnicas y de investigación búlgaras y rumanas. • Mayor transparencia gracias al acceso público a los datos medioambientales.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte apoyo financiero e institucional del programa Interreg VI-A Rumanía-Bulgaria. • Clara definición de roles entre colaboradores con conocimientos científicos y técnicos complementarios. • Integración de tecnologías de monitoreo innovadoras con soluciones de energía sostenible. • Participación temprana de las partes interesadas y del público a través de datos abiertos y actividades de comunicación.

Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none">• https://dreamproject.eco/• https://interregviarobg.eu/en/interreg-projects/ROBG00169• https://keep.eu/projects/30193/Danube-River-Environmental--EN/
--------------------------------------	---

5. BUENAS PRÁCTICAS IMPULSADAS POR REDES DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZAS Y EUROPEAS

Enfoques basados en redes para la prevención y la aplicación de la ley transfronterizas en materia de contaminación y delitos contra la vida silvestre

5.1. Reuniones anuales de TransParcNet

Red europea para la cooperación y el intercambio de conocimientos entre áreas protegidas transfronterizas

País o región involucrados	Aproximadamente 13 países europeos son miembros de la Red de Parques Transfronterizos
Organizaciones principales	Federación EUROPARC (a través del Programa de Parques Transfronterizos / TransParcNet)
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades de gestión de los parques transfronterizos certificados por EUROPARC • Autoridades de áreas protegidas de los Estados miembros participantes • Expertos de autoridades de conservación de la biodiversidad e instituciones de investigación
Antecedentes y contexto	<p>En 2003, la Federación EUROPARC lanzó el Programa de Parques Transfronterizos durante el V Congreso Mundial de Parques, estableciendo un marco para fomentar la cooperación entre áreas protegidas ubicadas en fronteras internacionales o adyacentes a ellas. El programa introdujo los Estándares Básicos para la Cooperación Transfronteriza, junto con un proceso de verificación y certificación para las áreas protegidas participantes.</p> <p>Como parte de este programa, se creó TransParcNet, una red que conecta todas las áreas protegidas certificadas en virtud del Programa de Parques Transfronterizos de EUROPARC. La red organiza reuniones anuales de TransParcNet, que se celebran cada año en un área protegida transfronteriza diferente de Europa. Estas reuniones congregan a representantes de parques transfronterizos certificados, áreas candidatas y expertos relevantes para intercambiar información sobre prácticas de gestión transfronteriza.</p> <p>Desde su creación, TransParcNet ha funcionado como una plataforma habitual para el intercambio de información y la coordinación entre las áreas protegidas transfronterizas que participan en el marco de EUROPARC.</p>
Descripción de las actividades o acciones implementadas	<p>La Reunión Anual de TransParcNet se organiza cada año en un área transfronteriza de EUROPARC diferente, lo que garantiza una amplia representación geográfica y la exposición a diversos contextos de gestión. La reunión suele durar varios días y combina debates estructurados con aprendizaje experiencial.</p> <p>Entre las actividades principales se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferencias y talleres temáticos centrados en la conservación de la biodiversidad transfronteriza, la gobernanza, la gestión de ecosistemas y el desarrollo regional sostenible. • Intercambio de experiencias y conocimientos, que permite a los participantes compartir éxitos, retos y soluciones innovadoras de sus respectivas áreas transfronterizas. • Excursiones de campo y visitas a espacios, que ofrecen una visión directa de las prácticas locales de conservación, los modelos de gobernanza y las iniciativas transfronterizas. • Creación de redes y aprendizaje entre pares, que fortalecen la confianza y la cooperación a largo plazo entre los profesionales de las áreas protegidas de toda Europa.

Resultados y logros	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de una red europea sólida y cohesionada de gestores y expertos de áreas protegidas transfronterizas. • Mejora de la coordinación y la armonización de los enfoques de gestión a través de las fronteras. • Desarrollo y difusión de resultados concretos, como las Directrices prácticas para gestores de áreas protegidas transfronterizas en Europa, basadas en estudios de caso y buenas prácticas de áreas certificadas.
Factores de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Un marco claro y compartido proporcionado por el Programa de Parques Transfronterizos de EUROPARC y sus Estándares Básicos para la Cooperación Transfronteriza. • Interacción presencial periódica mediante reuniones anuales celebradas en diferentes regiones transfronterizas. • Combinación de debates estratégicos y aprendizaje práctico sobre el terreno. • Un sistema sólido de verificación y certificación que garantiza la calidad, la credibilidad y la mejora continua. • Un fuerte sentido de comunidad y confianza entre las autoridades participantes.
Transferibilidad o replicabilidad	Puede replicarse involucrando a aquellos parques transfronterizos que todavía no participan o no están certificados.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.euoparc.org/transboundary-parks-programme/transparcnet/ • https://www.euoparc.org/wp-content/uploads/2025/01/Practical-Guidelines-for-TBA-Managers-2024-1.pdf • https://www.euoparc.org/transboundary-parks-programme/

5.2. Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente (ENPE): fortalecimiento del enjuiciamiento transfronterizo de delitos contra el medio ambiente

País o región involucrados	Unión Europea (Estados miembros de la UE)
Organizaciones principales	<ul style="list-style-type: none"> • Agencia de Medio Ambiente (Reino Unido)
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea (EUFJE) • Autoridades fiscales nacionales y órganos judiciales de los Estados miembros de la UE • Colaboradores y redes internacionales asociados (por ejemplo, Interpol, iniciativas vinculadas al PNUMA) • Con el apoyo del Programa LIFE de la UE (LIFE14 GIE/UK/000043)
Antecedentes y contexto	<p>Los delitos contra el medio ambiente, como los traslados ilegales de residuos, el tráfico de especies silvestres y los delitos de contaminación del aire, representan una de las formas más lucrativas de delincuencia organizada a nivel mundial, con graves consecuencias para la biodiversidad, la salud humana y la estabilidad económica. Estos delitos suelen traspasar las fronteras nacionales, se aprovechan de las diferencias legales e institucionales entre países y requieren una compleja experiencia técnica y jurídica para su investigación y enjuiciamiento efectivos. A pesar de contar con una sólida legislación medioambiental de la UE, los resultados de la aplicación de la ley y el enjuiciamiento han sido históricamente desiguales entre los Estados miembros, lo que limita la disuasión y socava la credibilidad del derecho ambiental.</p> <p>El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la Unión Europea dedicado a la protección del medio ambiente, el clima y la naturaleza. Los proyectos LIFE están diseñados para impulsar soluciones innovadoras, mejorar la aplicación de la legislación de la UE, fortalecer la capacidad institucional y facilitar la cooperación transfronteriza. A diferencia de la financiación tradicional de infraestructuras, los proyectos LIFE se centran especialmente en la gobernanza, la aplicación de la ley, la transferencia de conocimientos y el cambio sistémico a largo plazo.</p> <p>En este marco, el proyecto LIFE-ENPE (Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente) abordó una importante deficiencia en la aplicación de la ley: la falta de una cooperación estructurada y permanente entre fiscales y jueces responsables de los delitos medioambientales en toda Europa. Antes de LIFE-ENPE, no existía ninguna red oficial a nivel europeo que apoyara a los fiscales en el intercambio de experiencias, la armonización de interpretaciones legales o la cooperación en casos medioambientales transnacionales.</p> <p>LIFE-ENPE dio respuesta a esta necesidad creando una red transnacional autosostenible de fiscales y jueces medioambientales, respaldada por formación específica, grupos de trabajo temáticos y herramientas de orientación práctica. El proyecto se centró en reforzar la capacidad de enjuiciamiento para delitos complejos, en particular los delitos contra los residuos, contra la fauna silvestre y de contaminación del aire, al tiempo que promovía la imposición coherente de sanciones y una mejor implementación del derecho medioambiental de la UE.</p>

<p>Descripción de las actividades o acciones implementadas</p>	<p>Esta práctica recomendada se basa en la creación y la puesta en marcha de la Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente (ENPE) como mecanismo estructurado para la cooperación transfronteriza, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades en el enjuiciamiento de delitos medioambientales.</p> <p>1. Creación de una red transnacional de fiscales LIFE-ENPE creó la primera red europea de fiscales especializada en delitos contra el medio ambiente. La red proporcionó un marco institucional para la cooperación regular, sustituyendo los contactos informales y puntuales por un sistema estructurado y duradero.</p> <p>2. Grupos de trabajo temáticos Se establecieron cuatro grupos de trabajo permanentes para abordar las áreas prioritarias de los delitos medioambientales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delitos relacionados con los residuos. • Delitos contra la vida silvestre. • Delitos relacionados con la contaminación del aire. • Alineación legislativa y de políticas. <p>Cada grupo de trabajo elaboró documentos orientativos, informes analíticos y recomendaciones destinadas a mejorar las técnicas de investigación, las estrategias de enjuiciamiento y la interpretación legal en las distintas jurisdicciones.</p> <p>3. Formación y desarrollo de capacidades El proyecto ofreció actividades de formación específicas para fiscales y jueces, que incluyeron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulos de formación basados en casos prácticos. • Talleres y seminarios a nivel nacional y de la UE. • Materiales de formación sobre enjuiciamiento, resolución de sentencias e imposición de sanciones por delitos contra el medio ambiente. <p>En estas actividades se trataron tanto los aspectos jurídicos como técnicos de los delitos contra el medio ambiente, mejorando la coherencia y la calidad de los procesos judiciales.</p> <p>4. Intercambio de información y buenas prácticas La ENPE facilitó el intercambio sistemático de información mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferencias anuales. • Boletines informativos periódicos. • Difusión en línea de guías, ejemplos de jurisprudencia y herramientas. <p>Estos intercambios mejoraron el acceso a conocimientos especializados y fomentaron el aprendizaje mutuo entre los Estados miembros.</p> <p>5. Apoyo a la gobernanza medioambiental de la UE La ENPE respaldó directamente las iniciativas de aplicación de la ley de la UE, entre las que se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Directiva sobre delitos medioambientales. • La iniciativa Garantía de Cumplimiento Ambiental. • El Foro de Cumplimiento y Gobernanza Medioambiental de la UE. <p>La red también contribuyó a los debates políticos y a las evaluaciones legislativas relacionadas con el traslado de residuos, la protección de la fauna silvestre y el control de la contaminación.</p>
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se estableció una red europea autosostenible de fiscales medioambientales. • La red contaba con 41 organizaciones miembros al finalizar el proyecto.

	<ul style="list-style-type: none"> • Se celebraron cuatro conferencias internacionales anuales con la participación de más de 550 profesionales jurídicos. • Se impartió formación a fiscales y jueces en 20 países. • Se llevaron a cabo actividades de divulgación con la participación de unos 1000-1100 profesionales jurídicos y técnicos. • Se mejoró la coherencia en la interpretación jurídica y las prácticas de enjuiciamiento en todos los Estados miembros. • Se fortaleció la cooperación fuera de la UE, incluyendo vínculos con redes en América Latina, África y Asia.
Factores de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Claro enfoque en los fiscales y jueces como actores clave en la aplicación de la ley medioambiental. • Cooperación institucionalizada en lugar de redes personales informales. • Grupos de trabajo temáticos que abordan categorías específicas de delitos. • Combinación de conocimientos jurídicos, técnicos y políticos. • Sostenibilidad a largo plazo garantizada mediante un acuerdo marco de asociación.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.environmentalprosecutors.eu/ • https://www.environmentalprosecutors.eu/eu-life-project • https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE14-GIE-UK-000043/european-network-of-prosecutors-for-the-environment

5.3. IMPEL: Red de la Unión Europea para Aplicación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental

País o región involucrados	<p>La IMPEL cuenta con la participación de autoridades medioambientales de 38 países, entre ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los Estados miembros de la UE • Países del EEE y la AELC (como Noruega, Islandia o Suiza) • Países candidatos y posibles candidatos a la UE, como Macedonia del Norte, Serbia, Turquía, Albania, Montenegro y Kosovo
Organizaciones principales	<p>Red de la Unión Europea para Aplicación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental (IMPEL) Asociación internacional sin ánimo de lucro bajo la legislación belga</p>
Organizaciones asociadas	<p>Autoridades medioambientales nacionales y regionales de los países miembros de la IMPEL Además, la IMPEL colabora estrechamente con redes e instituciones estratégicas asociadas, entre las que se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisión Europea • Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente (ENPE) • Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea (EUFJE)
Antecedentes y contexto	<p>La aplicación y el cumplimiento efectivos de la legislación medioambiental de la UE siguen siendo un reto constante en toda Europa. Si bien la Unión Europea ha desarrollado un amplio marco jurídico en materia medioambiental, las diferencias en la capacidad administrativa, las prácticas de inspección, las prioridades de aplicación de la ley y la interpretación jurídica entre los países suelen dar lugar a una aplicación desigual sobre el terreno. Estas deficiencias pueden socavar la protección del medio ambiente, distorsionar la competencia leal y debilitar la confianza pública en la gobernanza medioambiental.</p> <p>Para hacer frente a estos retos, en 1992 se creó la Red de la Unión Europea para Aplicación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental (IMPEL) como una plataforma de cooperación informal entre las autoridades medioambientales. En 2008, se convirtió en una asociación internacional sin ánimo de lucro bajo la legislación belga, con sede legal en Bruselas. Actualmente, la IMPEL reúne a 59 autoridades medioambientales de 38 países, incluidos todos los Estados miembros de la UE, los países del EEE y la AELC, y países candidatos y posibles candidatos a la UE.</p> <p>La IMPEL opera dentro del marco más amplio de gobernanza medioambiental de la UE y está explícitamente reconocida en documentos legislativos y políticos clave de la UE. El 15 de septiembre de 2009, la IMPEL y la Comisión Europea firmaron un Memorando de Entendimiento que reconocía oficialmente el papel de la IMPEL en el fortalecimiento de la aplicación y el cumplimiento de la legislación medioambiental de la UE y establecía el marco de cooperación entre ambas partes. Desde entonces, la Comisión Europea ha seguido desempeñando un papel de apoyo fundamental, incluyendo la provisión de ayuda financiera a la IMPEL. A partir de 2008, este apoyo se canalizó a través del Programa LIFE+.</p>
Descripción de las actividades	<p>La IMPEL representa un modelo de cooperación estructurado e impulsado por pares que mejora la implementación práctica y el cumplimiento de la legislación</p>

<p>o acciones implementadas</p>	<p>medioambiental de la UE mediante la colaboración entre las autoridades medioambientales nacionales y regionales.</p> <p>El núcleo del trabajo de la IMPEL se organiza en torno a actividades basadas en proyectos, cada uno regido por unos Términos de Referencia claros que definen los objetivos, los resultados esperados, los mecanismos de revisión de la calidad y las estrategias de difusión. Los proyectos los gestionan conjuntamente autoridades medioambientales de diferentes países, lo que promueve la responsabilidad compartida y el aprendizaje mutuo. Entre los principales mecanismos implementados por la IMPEL se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprendizaje e intercambio entre pares, que permite a las autoridades compartir experiencias prácticas, enfoques de aplicación de la ley y metodologías de inspección. • Iniciativas de revisión de la implementación, que proporcionan revisiones estructuradas entre pares para identificar puntos fuertes y débiles y oportunidades de mejora en los sistemas nacionales de implementación. • Desarrollo de guías y herramientas técnicas para facilitar las inspecciones basadas en el riesgo, las estrategias de garantía de cumplimiento y el uso eficaz de los recursos limitados de aplicación de la ley. • Coordinación transfronteriza de la aplicación de la ley, en particular en ámbitos como los traslados ilegales de residuos transfronterizos. • Cooperación facilitada a lo largo de toda la cadena de cumplimiento, conectando a inspectores, autoridades responsables de la concesión de permisos, fiscales, jueces, defensores del pueblo y auditores. • Circuitos de retroalimentación de políticas, donde la experiencia práctica en la aplicación de la ley informa el desarrollo de políticas y el diseño legislativo a nivel de la UE. <p>Además del trabajo en proyectos, la IMPEL organiza conferencias internacionales periódicas que reúnen a más de 200 expertos por evento provenientes de autoridades medioambientales, la Comisión Europea, la industria y la sociedad civil. Estas conferencias sirven como plataformas para difundir los resultados de la IMPEL, debatir los nuevos desafíos en materia de aplicación de la ley y definir las prioridades de trabajo futuras.</p> <p>La IMPEL también formaliza la cooperación mediante Memorandos de Entendimiento con colaboradores estratégicos clave, como la Comisión Europea, la ENPE (Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente), EnviCrimeNet, el EUFJE (Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea) y convenios internacionales como los de Basilea, Róterdam y Estocolmo.</p>
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha establecido una red europea permanente y autosostenible de autoridades medioambientales dedicada a la implementación y el cumplimiento de la ley. • Se han mejorado la coherencia y la eficacia de las inspecciones medioambientales y las prácticas de aplicación de la ley en todos los países miembros. • Se ha facilitado un cumplimiento más rápido mediante la transferencia de soluciones, metodologías y buenas prácticas probadas. • Se ha fortalecido la cooperación transfronteriza en materia de aplicación de la ley, especialmente en ámbitos complejos como el tráfico ilegal de residuos. • Se han elaborado documentos de orientación, herramientas y metodologías de alta calidad utilizados por autoridades de toda Europa. • Se ha mejorado la coherencia de las políticas, garantizando que la legislación de la UE refleje mejor las realidades de la aplicación práctica.

	<ul style="list-style-type: none"> • Se han fomentado la confianza y las relaciones profesionales a largo plazo entre las autoridades medioambientales, lo que contribuye a una cooperación duradera.
Factores de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de gobernanza entre pares que fomenta la confianza, la transparencia y el aprendizaje mutuo. • Sólido respaldo institucional, contando con miembros de la IMPEL como autoridades medioambientales competentes. • Estructura basada en proyectos que garantiza resultados concretos y relevancia práctica. • Acuerdos oficiales de cooperación con instituciones de la UE y redes de aplicación de la ley. • Apoyo financiero estable, en particular a través del Programa LIFE. • Participación inclusiva, con la implicación de países de la UE, países no pertenecientes a la UE, países candidatos y países del EEE.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • https://impel.eu/ • https://impel.eu/contents/files/impel-annual-report-2024-final.pdf

5.4. EUFJE: Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea

<p>País o región involucrados</p>	<p>El EUFJE cuenta actualmente con miembros, miembros asociados, miembros honorarios y observadores de más de 40 países de Europa y otros continentes, entre los que se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estados miembros de la UE • Países del EEE y la AELC (como Noruega, Islandia o Suiza) • Países candidatos y posibles candidatos a la UE
<p>Organizaciones principales</p>	<p>Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea (EUFJE) Condición jurídica: asociación internacional sin ánimo de lucro bajo la legislación belga El EUFJE funciona como una red judicial independiente, coordinada a través de su Junta Directiva y Asamblea General electas.</p>
<p>Organizaciones asociadas</p>	<p>El EUFJE colabora estrechamente y de forma estructurada con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comisión Europea: Dirección General de Medio Ambiente (apoyo institucional y diálogo político) • Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) • Consejo de Europa • Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) (participación como observador) <p>Redes judiciales y de aplicación de la ley principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPEL: Red de la Unión Europea para Aplicación y Cumplimiento de la Legislación Ambiental • ENPE: Red Europea de Fiscales para el Medio Ambiente • EnviCrimeNet: Red de expertos en delitos medioambientales
<p>Antecedentes y contexto</p>	<p>El Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea (EUFJE) es una red judicial europea sin ánimo de lucro que engloba a jueces y tribunales con competencia o interés en el derecho medioambiental. Está constituido como una asociación internacional sin ánimo de lucro bajo la legislación belga, con sede legal en Bruselas, y opera de forma independiente manteniendo una estrecha cooperación institucional con la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).</p> <p>El EUFJE se creó en 2003 como resultado directo del reconocimiento mundial y europeo del papel fundamental que tiene el poder judicial a la hora de garantizar la eficacia de la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Sus orígenes se remontan a la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), donde el PNUMA convocó a presidentes de tribunales supremos de todo el mundo para destacar la responsabilidad de los tribunales en la aplicación de la legislación medioambiental. A raíz de esta iniciativa, se organizaron reuniones judiciales regionales, y los jueces europeos reunidos en Roma en 2003 acordaron establecer un foro permanente dedicado a la resolución de sentencias sobre medio ambiente.</p> <p>El Foro fue constituido oficialmente por magistrados de alto rango de los tribunales superiores de Europa, incluidos magistrados de la Cour de Cassation (Francia), la Corte Suprema di Cassazione (Italia), el Tribunal Constitucional de Bélgica y el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, un reflejo de su origen en la máxima instancia judicial. Su primera reunión institucional tuvo lugar en el Tribunal de</p>

	<p>Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, en 2004, lo que subraya su mandato europeo y su legitimidad judicial.</p> <p>El EUFJE está integrado principalmente por jueces de tribunales administrativos, civiles y penales de todos los niveles del sistema judicial de los Estados miembros de la UE, los países de la AELC, y antiguos miembros o posibles candidatos a la UE. La afiliación está abierta a jueces, tribunales y organizaciones judiciales a título individual, mientras que los países candidatos pueden participar como observadores y terceros países como miembros asociados. Representantes de instituciones internacionales, como la Comisión Europea, el PNUMA y el Consejo de Europa, participan en calidad de observadores. Actualmente, el EUFJE cuenta con miembros, miembros asociados, miembros honorarios y observadores de más de 40 países, conformando una de las redes judiciales más extensas dedicadas al derecho medioambiental a nivel mundial.</p>
<p>Descripción de las actividades o acciones implementadas</p>	<p>Esta práctica recomendada consiste en una red judicial institucionalizada y de larga trayectoria que mejora la eficacia de la aplicación de la legislación medioambiental mediante la formación, el intercambio de conocimientos, el análisis comparativo y la cooperación.</p> <p>Un pilar fundamental del trabajo del EUFJE es la organización de conferencias anuales, que suelen celebrarse en el Estado miembro que ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Cada conferencia se centra en un tema crucial del derecho medioambiental, como la protección de Natura 2000, los delitos contra el medio ambiente, los litigios climáticos, la pérdida de biodiversidad, el acceso a la justicia o el uso de pruebas científicas en los tribunales. Antes de cada conferencia, los jueces participantes completan cuestionarios detallados, que dan lugar a informes nacionales que ofrecen una visión comparativa única de cómo se aplica la legislación medioambiental y cómo se fallan las sentencias en los distintos países. Estas contribuciones nacionales se analizan y sintetizan en informes resumidos, que sirven de base para identificar buenas prácticas y elaborar recomendaciones concretas para las autoridades nacionales y las instituciones de la UE.</p> <p>Además de las conferencias, el EUFJE contribuye activamente al desarrollo de capacidades y a la generación de conocimiento mediante estudios analíticos, documentos de orientación e instrumentos judiciales. Un ejemplo es el proyecto BIOVAL, desarrollado conjuntamente con la IMPEL y la ENPE, que proporciona una metodología práctica, aunque no vinculante, para valorar los daños a la biodiversidad en los procedimientos judiciales. BIOVAL permite a jueces y fiscales calcular indemnizaciones económicas por los daños irreversibles a la fauna silvestre mediante criterios científicos y jurídicos transparentes, reforzando así la aplicación del principio de «quien contamina paga». La metodología BIOVAL ya ha sido aplicada con éxito y ratificada por los tribunales, demostrando su impacto concreto en la aplicación de la legislación medioambiental.</p> <p>El EUFJE también está profundamente implicado en los procesos políticos europeos e internacionales. Participa activamente en la aplicación del Convenio de Aarhus (en particular, en el Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Justicia), contribuye a las evaluaciones legislativas de la UE (como la Directiva sobre delitos medioambientales y la Directiva sobre responsabilidad medioambiental) y es consultado periódicamente por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Mediante su participación en el Foro de Cumplimiento y Gobernanza Medioambiental, el EUFJE contribuye a cerrar las brechas entre la legislación, la aplicación de la ley y la resolución de sentencias.</p>

	<p>Otro punto fuerte clave del EUFJE es su cooperación estructurada con otras redes de aplicación de la ley, entre las que destacan la IMPEL, la ENPE y EnviCrimeNet. Las conferencias conjuntas, los memorandos de entendimiento y los documentos de posición coordinados —como los relacionados con la nueva Directiva sobre delitos medioambientales— garantizan que jueces, fiscales, inspectores y autoridades policiales trabajen como una cadena integrada para el cumplimiento de la ley. Estos esfuerzos de colaboración promueven la coherencia, el entendimiento mutuo y una aplicación más eficaz de la legislación medioambiental transfronteriza. Gracias a su enfoque constante en la formación judicial, el análisis comparativo, las herramientas prácticas y la cooperación institucional, el EUFJE se ha convertido en una plataforma de referencia para el fortalecimiento de la justicia medioambiental en Europa.</p>
<p>Resultados y logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de una red judicial paneuropea que cuenta con jueces y tribunales de más de 40 países. • Organización de más de 20 conferencias anuales a partir de las cuales se ha generado un corpus único de conocimiento comparativo sobre la aplicación de la legislación medioambiental de la UE. • Elaboración de informes nacionales y documentos de síntesis que sirven de base para la práctica judicial y la formulación de políticas en la UE. • Fortalecimiento de la especialización judicial y mejora de la comprensión de casos medioambientales complejos, incluyendo la pérdida de biodiversidad, la contaminación, los litigios climáticos y los delitos contra el medio ambiente. • Contribución directa al desarrollo de políticas de la UE, incluyendo evaluaciones y revisiones de la legislación sobre delitos ambientales, responsabilidad, inspección y acceso a la justicia. • Mejora de la cooperación transfronteriza entre jueces, fiscales, inspectores y reguladores mediante iniciativas conjuntas con otras redes de aplicación de la ley de la UE. • Impacto práctico en la jurisprudencia, incluyendo la aplicación de la metodología BIOVAL para la valoración de daños ecológicos en los tribunales.
<p>Factores de éxito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Red liderada por el poder judicial que garantiza la credibilidad, la independencia y la confianza entre pares. • Apoyo institucional a largo plazo de la Comisión Europea. • Combinación de análisis jurídico teórico y aprendizaje práctico basado en casos. • Fuertes vínculos con otros actores encargados de la aplicación de la ley a lo largo de toda la cadena de cumplimiento. • Uso sistemático de informes comparativos nacionales para facilitar el aprendizaje mutuo. • Sin cuotas de afiliación para favorecer una amplia participación.
<p>Documentos o enlaces de apoyo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.eufje.org/index.php?lang=en • https://www.eufje.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=257&lang=en

5.5. EnviCrimeNet: marco estratégico de coordinación e inteligencia para combatir los delitos contra el medio ambiente

País o región involucrados	Estados miembros de la Unión Europea
Organizaciones principales	EnviCrimeNet (Red Europea contra los Delitos Medioambientales) Condición jurídica: red informal facilitada por la Europol y que utiliza el marco jurídico existente
Organizaciones asociadas	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperación con la IMPEL, la ENPE y el EUFJE • Redes internacionales de aplicación de la ley asociadas
Antecedentes y contexto	<p>La Red Europea contra los Delitos Medioambientales (EnviCrimeNet) se creó a principios de la década de 2010 en respuesta a la creciente preocupación a nivel de la UE por el aumento de la magnitud, la complejidad y la rentabilidad de los delitos contra el medio ambiente, en particular sus vínculos con las redes de delincuencia organizada. En 2011, el Consejo de la Unión Europea dio la bienvenida oficialmente a la creación de EnviCrimeNet mediante la Resolución 10291/11 del Consejo, por la que reconocía la necesidad de un foro estratégico dedicado a reforzar la lucha contra los delitos medioambientales en todos los Estados miembros.</p> <p>Desde sus inicios, EnviCrimeNet fue concebida como una red estratégica no operativa que reúne a autoridades de aplicación de la ley, servicios de investigación criminal y fiscales con experiencia específica en delitos medioambientales. Su objetivo principal ha sido apoyar a los Estados miembros en la lucha contra este tipo de delitos a nivel estratégico y de políticas, en lugar de reemplazar las responsabilidades operativas nacionales. Gracias a este enfoque, EnviCrimeNet se ha convertido progresivamente en un centro europeo de excelencia en materia penal relacionada con los delitos contra el medio ambiente, facilitando el intercambio de conocimientos, buenas prácticas, evaluaciones de amenazas e inteligencia estratégica.</p> <p>Un rasgo característico del desarrollo de EnviCrimeNet ha sido su estrecha vinculación institucional con la Europol. La Europol ha desempeñado un papel central en el apoyo a la red, actuando como su Secretaría y proporcionando apoyo logístico, analítico y de coordinación dentro del marco de cooperación para la aplicación de la ley de la UE. Esta relación ha permitido a EnviCrimeNet alinear sus resultados estratégicos con las prioridades de seguridad más amplias de la UE.</p> <p>A pesar de su importancia estratégica, EnviCrimeNet operaba inicialmente como una red informal, lo que limitaba su sostenibilidad a largo plazo, su capacidad de gobernanza y su capacidad para asesorar de forma sistemática a las instituciones de la UE. El proyecto LIFE+ SATEC (LIFE20 PRE/ES/000001) se diseñó precisamente para paliar estas limitaciones estructurales. Financiado por el Programa LIFE de la UE —el instrumento financiero de la Unión Europea que respalda la acción medioambiental y climática y la aplicación efectiva de la legislación medioambiental de la UE—, el proyecto estaba destinado a fortalecer los fundamentos institucionales de EnviCrimeNet, consolidar su mandato estratégico y mejorar su capacidad para contribuir a la formulación de políticas a nivel de la UE.</p>

	<p>En este marco, LIFE+ SATEC apoyó la constitución formal de EnviCrimeNet como asociación sin ánimo de lucro, garantizando así su estabilidad jurídica y su continuidad a largo plazo. El proyecto también reforzó el papel de EnviCrimeNet en la planificación estratégica de las investigaciones penales, el desarrollo de capacidades y los procesos de asesoramiento sobre políticas, especialmente en relación con las amenazas de los delitos medioambientales emergentes. Es importante destacar que LIFE+ SATEC reforzó la coordinación con las redes europeas complementarias judiciales y de aplicación de la ley —la IMPEL (cumplimiento administrativo), la ENPE (fiscales) y el EUFJE (jueces)— promoviendo un enfoque coherente y multiactor en toda la cadena de cumplimiento medioambiental, desde las inspecciones e investigaciones hasta el enjuiciamiento y la resolución de sentencias.</p>
<p>Descripción de las actividades o acciones implementadas</p>	<p>Una práctica recomendada consiste en la creación y la puesta en marcha de EnviCrimeNet como una red europea permanente, estructurada y dirigida por profesionales para la coordinación estratégica contra los delitos medioambientales. EnviCrimeNet funciona como una plataforma que conecta a las autoridades de aplicación de la ley, los investigadores criminales y los fiscales especializados en delitos contra el medio ambiente, lo que permite una respuesta coherente y coordinada entre los Estados miembros ante delitos que suelen ser complejos y transnacionales y estar vinculados a redes de delincuencia organizada. Esta práctica recomendada se basa en un modelo de cooperación estratégica no operativa. En lugar de reemplazar las competencias nacionales, EnviCrimeNet las refuerza facilitando el intercambio de conocimientos especializados, información, enfoques de investigación y lecciones aprendidas. La red apoya a los profesionales en la identificación de nuevos patrones delictivos, la comprensión de las lagunas normativas y la mejora de las estrategias de investigación y enjuiciamiento relacionadas con los delitos ambientales, incluidos el tráfico ilegal de residuos, los delitos contra la vida silvestre, la pérdida de biodiversidad, los delitos de contaminación y los delitos relacionados con el clima.</p> <p>Un elemento clave de esta práctica recomendada es la integración institucional de EnviCrimeNet en el marco de seguridad de la UE a través de la Europol, que actúa como Secretaría de la red. Esto garantiza la continuidad, la credibilidad y la alineación con las prioridades de la UE en materia de delitos graves y delincuencia organizada. Mediante este acuerdo, EnviCrimeNet contribuye a los procesos estratégicos a nivel de la UE, como la EMPACT, las evaluaciones de amenazas y los debates políticos, ayudando a elevar la delincuencia medioambiental de un tema marginal a una prioridad reconocida en materia de seguridad e imperio de la ley.</p> <p>Otro rasgo característico de esta práctica recomendada es su enfoque de múltiples redes. EnviCrimeNet trabaja en estrecha colaboración con la IMPEL (autoridades medioambientales), la ENPE (fiscales) y el EUFJE (jueces), abarcando toda la cadena de aplicación de la legislación medioambiental. Esta cooperación permite un enfoque integral en el que el cumplimiento administrativo, la investigación penal, el enjuiciamiento y la práctica judicial se refuerzan mutuamente. Las conferencias conjuntas, las declaraciones, las actividades de formación y las herramientas metodológicas ilustran cómo este modelo coordinado se traduce en mejoras prácticas sobre el terreno.</p> <p>Las buenas prácticas también incluyen el desarrollo de capacidades y el desarrollo de conocimientos, mediante la elaboración de principios de investigación, manuales y documentos orientativos comunes, así como actividades de formación en</p>

	cooperación con la CEPOL y otros asociados. Estas acciones apoyan a las autoridades de aplicación de la ley en la gestión de investigaciones complejas, incluidos los aspectos financieros de los delitos medioambientales, los delitos cibernéticos y los casos transfronterizos.
Resultados y logros	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación institucional de EnviCrimeNet como una asociación europea sin ánimo de lucro legalmente constituida. • Desarrollo de principios de investigación armonizados y un manual común de investigación penal. • Mejora de la cooperación transfronteriza entre los organismos de aplicación de la ley de la UE. • Impartición de actividades de formación especializada que mejoran las capacidades de investigación y análisis. • Contribuciones de asesoramiento estratégico a iniciativas legislativas y políticas clave de la UE. • Expansión de la cooperación de EnviCrimeNet más allá de la UE, fomentando sinergias mundiales en materia de aplicación de la ley.
Factores de éxito	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento oficial a nivel de la UE por parte del Consejo de la Unión Europea, que garantiza su legitimidad y autoridad estratégica. • Fuerte integración institucional en la Europol, que proporciona estabilidad, coordinación y alineación con las prioridades de seguridad de la UE. • Red liderada por profesionales y compuesta por autoridades de aplicación de la ley e investigadores penales especializados. • Mandato estratégico claro (no operativo), que fomenta la confianza, el intercambio de información y la participación entre los Estados miembros. • Estrecha cooperación con redes judiciales y de aplicación de la ley complementarias (IMPEL, ENPE, EUFJE), que abarcan toda la cadena de cumplimiento.
Documentos o enlaces de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.envicrimenet.eu/ • https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE20-PRE-ES-000001/fight-against-environmental-crime-at-a-strategic-level-through-the-strengthening-of-envicrimenet-network-of-experts-in-environmental-criminal-investigations